

**PENGARUH PENGAWASAN, KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN
KERJA FISIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA KANTOR SAR KELAS B
PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**NAMA : AGI PUTRI FITRIANTI
NIM : 302 13 11 003**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Prasyarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
2017**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Agi Putri Fitrianti
NIM : 302 13 11 003
Jurusan : Manajemen
Judul Usulan Penelitian : “Pengaruh Pengawasan, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang”

Pembimbing Utama

Hidayati, S.E., M.M
NP. 506306010

Pembimbing Pendamping

H.Sumar, S.E, M.M
NP. 506808015

Balunijuk, 19 Mei 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M.Tanggung,S.E, M.Si
NIP.1963060519900031004

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN MANAJEMEN**

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Nama : Agi Putri Fitrianti
NIM : 302 13 11 003
Jurusan : Manajemen
Judul Usulan Penelitian : “Pengaruh Pengawasan, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang”

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

Hidayati, S.E.,M.M
NP. 506306010

Erwin, S.E.,M.M., Ph.D
NP.506507013

Maya Yusnita, S.E., M.Si.
NIP.198704022014042001

Balunijuk, 15 Juni 2017
Ketua Jurusan Manajemen

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP.1963060519900031004

PENGESAHAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PENGAWASAN, KOMPETENSI, DAN LINGKUNGAN
KERJA FISIK TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA KANTOR SAR KELAS B
PANGKALPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh : Agi Putri Fitrianti
Nomor Induk Mahasiswa : 302 13 11 003

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Mei 2017 dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Tim Penguji :

Ketua Penguji

Anggota

Anggota

Hidayati, S.E., M.M
NP.506808015

Erwin, S.E., M.M., Ph.D
NP. 506507013

Maya Yusnita, S.E., M.Si.
NIP. 198605082014042001

Balun Ijuk, 15 Juni 2017
Universitas Bangka Belitung
Fakultas Ekonomi
Jurusan Manajemen

Dekan

Ketua Jurusan Manajemen

Dr. Reniati, S.E., M.Si
NP. 507206007

M. Tanggung, S.E., M.Si
NIP. 196306051990031004

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengawasan, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Fisik, Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang”**, ini, tidak terdapat karya sebelumnya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Balunjuk, 19 Mei 2017

Penulis,

Agi Putri Fitrianti

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
- "Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri." (Ibu Kartini)
- "Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh." (Andrew Jackson)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan segenap rasa penuh cinta dan bahagia teruntuk:

1. Allah SWT yang Maha Kuasa atas segala berkat rahmat dan nikmat yang diberikan untuk saya, sehingga tiada alasan bagi saya untuk berhenti bersyukur "Alhamdulillahirabbil'amin".
2. Ibuku tercinta "Titin Fitrianti" atas doa yang tulus tiada hentinya yang dipanjatkan kepada ku serta bapakku "Syafruddin (Alm)" yang sudah tenang di sisi Allah SWT, semua dukungan dan kasih sayang yang tak pernah lepas baik moril atau materil. Semua yang telah ibu dan bapak lakukan tidak sepadan dengan hasil usahaku hingga detik ini, harapanku semoga selalu bisa memberikan yang terbaik bagi kalian orang tuaku, ku panjatkan doa untuk kalian tiada hentinya agar selalu sehat, semoga Allah menempatkan kalian di syurga firdaus dan dijauhkan dari panasnya sengat hawa api neraka "amin ya rabbal'amin".
3. Kedua dosen pembimbingku ibu "Hidayati, S.E., M.M" dan bapak H.Sumar, S.E., M.M", terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi dan terima kasih atas semua masukan serta dukungan yang diberikan agar penulis semangat dalam menghadapi dan menyelesaikan

skripsi ini. Doa yang tak pernah henti untuk ibu dan bapak agar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

4. Sahabat-sahabat terbaikku “Arna Meliani, Aminattuzuriah, Feby Andini” yang selalu memberikan semangat serta canda dan tawa. Kalian adalah tempatku untuk kembali disaat sedang suka maupun duka. Terima kasih buat kalian semua.
5. Kekasihku “Adi saputra” yang selalu menemani, memberikan semangat tiada hentinya, Doa serta rasa sayang dan cintanya untukku.
6. Yuk “resti Silvia” terima kasih atas segala bantuannya dalam memudahkanku selama pengambilan data skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan “Kelas MN1” tahun 2013, terimakasih untuk waktu dan kebersamaannya selama 4 tahun, semoga sukses untuk kita semua.
8. Keluarga “J” yang dipertemukan pada KKN XI tahun 2016, selama 1 bulan, suka duka yang telah kita lewati bersama.
9. Almamaterku tercinta “Universitas Bangka Belitung” yang menjadi tempat untuk ku dalam menuntut ilmu.

ABSTRACT

Agi Putri Fitrianti. 3021311003.

The Influence Of Supervision, Competency, And Physical Work Environment To Employee Performance At SAR Office Class B Pangkalpinang.

Thesis, Faculty of Economy, 2017

An institution/organization needs to improve employee performance in gaining a goal which can influence employee performance that consists of supervision from the leader, employee competency, and physical work environment around the workplace. So that, the aims of this research are to know and analysis the influence of supervision, competency, and physical work environment at SAR office Class B Pangkalpinang.

This research is using descriptive quantitative method, with total sample is 55 people respondents which the sampling technique was saturated sampling technique (census). The variable in this research consists of independent variable, those are Supervision (X1), Competency (X2), and Physical Environment (X3). And dependent variable is employee performance at SAR office Class B Pangkalpinang. The data analysis method which was used was multiple linear regression analysis with hypothesis test was using t test and f test.

The research result to 55 people respondents has shown that supervision variable (X1) partially has positive influence and significance to employee performance (Y) at SAR Office Class B Pangkalpinang with t test calculation is T_{count} as much as 2,200 > T_{table} as much as 1,6752 and significance value 0,032 < 0,05. The competency variable (X2) has positive influence and significance to employee performance (Y) at SAR Office Class B Pangkalpinang with t test calculation is T_{count} as much as 3,541 > T_{table} as much as 1,6752 and significance value 0,001 < 0,05. The variable of physical work environment (X3) has positive influence and significance to employee performance (Y) at SAR Office Class B Pangkalpinang with t test calculation is T_{count} as much as 2,763 > T_{table} as much as 1,6752 and significance value 0,008 < 0,05. According to f test, it has shown that supervision variable (X1), competency (X2), and physical work environment (X3), it has shown that supervision variable (X1), competency (X2), and physical work environment (X3) simultaneously as positive influence and significance to employee performance (Y) at SAR Office Class B Pangkalpinang which the result of f test calculation has F_{count} as much as 45,277 > F_{table} 2,79 and significance value 0,000 < 0,05.

KeyWords: *Supervision, Competency, and Physical Work Environment to Employee Performance at SAR Office Class B Pangkalpinang.*

ABSTRAK

Agi Putri Fitrianti. 3021311003.

Pengaruh Pengawasan, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Fisik, Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Skripsi, Fakultas Ekonomi, 2017

Dalam mencapai tujuan suatu instansi/organisasi diperlukan peningkatan kinerja pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang meliputi pengawasan yang dilakukan pimpinan, kompetensi yang dimiliki para pegawai, dan lingkungan kerja fisik di sekitar tempat kerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan, Kompetensi, Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 55 orang responden menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling jenuh (sensus). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu pengawasan (X1), kompetensi (X2), dan lingkungan kerja fisik (X3). Dan variabel terikatnya yaitu kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji t dan uji f.

Hasil penelitian terhadap 55 orang responden menunjukkan bahwa variabel pengawasan (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dengan perhitungan uji t yaitu T_{hitung} sebesar 2,200 > T_{tabel} sebesar 1,6752 dan nilai signifikansi sebesar 0,032 < 0,05. Variabel kompetensi (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dengan perhitungan uji t yaitu T_{hitung} sebesar 3,541 > T_{tabel} sebesar 1,6752 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Variabel lingkungan kerja fisik (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dengan perhitungan uji t yaitu T_{hitung} sebesar 2,763 > T_{tabel} sebesar 1,6752 nilai signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Berdasarkan hasil uji f menunjukkan bahwa variabel pengawasan (X1), kompetensi (X2), dan lingkungan kerja fisik (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dengan hasil perhitungan uji f diperoleh F_{hitung} sebesar 45,277 > F_{tabel} 2,79 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

Kata Kunci : Pengawasan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pengawasan, kompetensi, dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar S1 Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Bangka Belitung.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan kemampuan, wawasan, dan ilmu pengetahuan penulis miliki, sehingga dalam penyusunan skripsi jauh dari kesempurnaan dan tidak terlepas dari kekurangan materi penelitian serta susunan penulisan kalimat pada skripsi ini. Maka dari itu mohon dimaklumi atas segala kekurangannya dan penulis sangat mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak demi menyempurnakan skripsi ini agar lebih baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Ibu Dr. Reniati, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak M. Tanggung, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Hidayati, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing serta mengarahkan, memberikan kritik dan saran yang sangat berharga dan berguna bagi saya dalam hal penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Sumar, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan berguna bagi saya untuk bekal terjun didunia kerja dan dimasyarakat.
7. Keluarga tercinta, terutama ibu ku atas segala jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik serta memberikan cinta dan kasih yang tulus ikhlas kepada ku.
8. Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan serta memperoleh informasi guna penelitian skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi mahasiswa/mahasiswi dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta meningkatkan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Semoga Universitas Bangka Belitung dapat berkembang pesat dan dapat memajukan ilmu pengetahuan sehingga dapat mencapai tujuan dalam membangun peradaban. Akhir kata penulis

mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata dalam penelitian yang kurang berkenan di hati pembaca sekalian.

Balunjuk, 19 Mei 2017

Penulis,

Agi Putri Fitrianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Batasan Masalah	18
1.4. Tujuan Penelitian	18
1.5. Manfaat Penelitian.....	19
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	23
2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia	23

2.1.1. Pengertian Manajemen	23
2.1.2. Pengertian Sumber Daya Manusia	23
2.1.3. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia	24
2.1.4. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	25
2.1.5. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia	27
2.2. Pengawasan	28
2.2.1. Pengertian Pengawasan	28
2.2.2. Fungsi Pengawasan	29
2.2.3. Prinsip Pengawasan	30
2.2.4. Teknik Pengawasan	31
2.3. Kompetensi	32
2.3.1. Pengertian Kompetensi	32
2.3.2. Karakteristik Kompetensi	33
2.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi	33
2.3.4. Strata Kompetensi.....	34
2.3.5. Unsur-Unsur Kompetensi	35
2.3.6. Dimensi Kompetensi	36
2.3.7. Tujuan, Fungsi, dan Pendekatan Uji Kompetensi	37
2. 4. Lingkungan Kerja Fisik	38
2.4.1. Pengertian Lingkungan Kerja Fisik	38

2.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
Lingkungan Kerja Fisik	39
2.4.3. Jenis-Jenis Lingkungan Kerja Fisik	42
2.5. Kinerja	43
2.5.1. Pengertian Kinerja	43
2.5.2. Rencana Perbaikan Kinerja	44
2.5.3. Faktor-Faktor Penilaian Kinerja	45
2.5.4. Unsur-Unsur Kinerja	46
2.6. Penelitian Terdahulu	46
2.7. Kerangka Berpikir	49
2.7.1. Hubungan Pengawasan terhadap Kinerja	
Pegawai	51
2.7.2. Hubungan Kompetensi terhadap Kinerja	
Pegawai	52
2.7.3. Hubungan Lingkungan Kerja Fisik terhadap	
Kinerja Pegawai	53
2.7.4. Hubungan Pengawasan, Kompetensi, dan	
Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja	
Pegawai.....	53
2.8. Hipotesis	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1. Metode Penelitian	56
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	56

3.3. Populasi dan Sampel.....	57
3.3.1. Populasi.....	57
3.3.2. Sampel	57
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.4.1. Metode Wawancara	58
3.4.2. Metode Observasi	59
3.4.3. Metode Kuesioner.....	59
3.4.4. Metode Literatur	59
3.5. Jenis Data	60
3.5.1. Data Primer.....	60
3.5.2. Data Sekunder.....	60
3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	60
3.6.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	60
3.6.2. Pengukuran Variabel.....	63
3.7. Teknik Analisis Data	64
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	64
3.7.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	65
3.7.3. Uji Asumsi Klasik	66
3.7.4. Analisis Regresi Linear Berganda	69
3.7.5. Pengujian Hipotesis	70
3.7.6. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	73

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1.	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	74
4.1.1.	Gambaran Umum Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang	74
4.1.2.	Visi dan Misi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang ..	75
4.1.3.	Struktur Organisasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang	77
4.2.	Hasil Penelitian	84
4.2.1.	Hasil Deskriptif Karakteristik Responden	84
4.2.2.	Hasil Deskriptif Variabel.....	88
4.2.3.	Rekapitulasi Deskriptif Variabel	128
4.3.	Hasil Analisis Data	129
4.3.1.	Uji Validitas	129
4.3.2.	Uji Reliabilitas.....	130
4.3.3.	Uji Asumsi Klasik	131
4.3.4.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	136
4.3.5.	Uji T atau Uji Parsial.....	138
4.3.6.	Uji F atau Uji Simultan	141
4.3.7.	Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	143
4.4.	Pembahasan	144
4.4.1.	Karakteristik Responden	144

4.4.2. Gambaran Pengawasan, Kompetensi, Lingkungan Kerja Fisik, dan Kinerja Pegawai.....	145
4.4.3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.....	146
4.4.4. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.....	147
4.4.5. Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang	148
4.4.6. Pengaruh Pengawasan, Kompetensi, Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.....	150
BAB V PENUTUP	152
5.1. Kesimpulan.....	152
5.2. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekapitulasi Absensi Ketidakhadiran Pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang Tahun 2016.....	5
Tabel I.2	Data Absensi Keterlambatan Masuk dan Pulang Lebih Awal Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang	6
Tabel I.3	Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang Tahun 2016	7
Tabel I.4	Data Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pada Kantor SAR Pangkalpinang Tahun 2016	8
Tabel I.5	Hasil Survei Awal Kepada 10 orang Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang	14
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	46
Tabel III.1	Definisi Operasional Variabel	62
Tabel III.2	Skala Pengukuran Variabel	64
Tabel III.3	Kategori Skala	65
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	84
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	85
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	86
Tabel IV.4	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung	88
Tabel IV.5	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung	89
Tabel IV.6	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung	90
Tabel IV.7	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung	90
Tabel IV.8	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung	91

Tabel IV.9	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Tidak Langsung	92
Tabel IV.10	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Tidak Langsung	93
Tabel IV.11	Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Tidak Langsung	94
Tabel IV.12	Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Pengawasan	95
Tabel IV.13	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Task Skills</i>	96
Tabel IV.14	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Task Skills</i>	97
Tabel IV.15	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Task Mangement Skills</i>	98
Tabel IV.16	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Task Mangement Skills</i>	99
Tabel IV.17	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Contingency Management Skills</i>	100
Tabel IV.18	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Task Mangement Skills</i>	101
Tabel IV.19	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Job Environment Skills</i>	101
Tabel IV.20	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Job Environment Skills</i>	102
Tabel IV.21	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Transfer Skills</i>	103
Tabel IV.22	Hasil Penelitian Deskriptif <i>Transfer Skills</i>	104
Tabel IV.23	Rata-rata Penilaian Pegawai Tehadap Kompetensi	105
Tabel IV.24	Hasil Penelitian Deskriptif Penerangan/Cahaya Di Tempat Kerja	107
Tabel IV.25	Hasil Penelitian Deskriptif Penerangan/Cahaya Di Tempat Kerja	108
Tabel IV.26	Hasil Penelitian Deskriptif Sirkulasi Udara Di Tempat Kerja	109

Tabel IV.27	Hasil Penelitian Deskriptif Sirkulasi Udara Di Tempat Kerja	110
Tabel IV.28	Hasil Penelitian Deskriptif Kebisingan Di Tempat Kerja	110
Tabel IV.29	Hasil Penelitian Deskriptif Kebisingan Di Tempat Kerja	111
Tabel IV.30	Hasil Penelitian Deskriptif Bau-bauan Di Tempat Kerja	112
Tabel IV.31	Hasil Penelitian Deskriptif Bau-bauan Di Tempat Kerja	113
Tabel IV.32	Hasil Penelitian Deskriptif Dekorasi Di Tempat Kerja	114
Tabel IV.33	Hasil Penelitian Deskriptif Dekorasi Di Tempat Kerja	115
Tabel IV.34	Hasil Penelitian Deskriptif Keamanan Di Tempat Kerja	116
Tabel IV.35	Hasil Penelitian Deskriptif Keamanan Di Tempat Kerja	116
Tabel IV.36	Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Lingkungan Kerja Fisik	117
Tabel IV.37	Hasil Penelitian Deskriptif Kuantitas Dari Hasil.....	119
Tabel IV.38	Hasil Penelitian Deskriptif Kualitas Dari Hasil.....	120
Tabel IV.39	Hasil Penelitian Deskriptif Kualitas Dari Hasil.....	121
Tabel IV.40	Hasil Penelitian Deskriptif Ketepatan Waktu Dari Hasil	122
Tabel IV.41	Hasil Penelitian Deskriptif Ketepatan Waktu Dari Hasil	123
Tabel IV.42	Hasil Penelitian Deskriptif Kehadiran.....	123
Tabel IV.43	Hasil Penelitian Deskriptif Kehadiran.....	124
Tabel IV.44	Hasil Penelitian Deskriptif Kemampuan Untuk Bekerja Sama	125

Tabel IV.45	Hasil Penelitian Deskriptif Kemampuan Untuk Bekerja Sama	126
Tabel IV.46	Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai	127
Tabel IV.47	Rekapitulasi Nilai Rata-rata Variabel	128
Tabel IV.48	Hasil Uji Validitas	129
Tabel IV.49	Hasil Uji Reliabilitas	131
Tabel IV.50	Hasil Uji Multikolonieritas.....	133
Tabel IV.51	Hasil Uji Autokorelasi.....	136
Tabel IV.53	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	137
Tabel IV.54	Hasil Uji T	140
Tabel IV.55	Hasil Uji F	142
Tabel IV.56	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Ruang Rapat Umum	11
Gambar I.2	Ruang Umum.....	12
Gambar I.3	Ruang Komunikasi	12
Gambar I.4	Ruang Mess	13
Gambar I.5	Gudang Penyimpanan Peralatan SAR	13
Gambar II.1	Kompetensi Inti	36
Gambar II.2	Kerangka Berpikir	50
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang	77
Gambar IV.2	Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	85
Gambar IV.3	Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	86
Gambar IV.4	Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	87
Gambar IV.5	Hasil Uji Normalitas	132
Gambar IV.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	135

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Kuesioner Penelitian
Lampiran II	Tabulasi Jawaban Responden
Lampiran III	Hasil Karakteristik Responden
Lampiran IV	Hasil Descriptive Statistics
Lampiran V	Hasil Uji Validitas
Lampiran VI	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran VII	Hasil Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji T, Uji F, Dan Koefisien Determinasi (R^2)
Lampiran VIII	Surat Keterangan Riset
Lampiran IX	Surat Keterangan UPT Bahasa
Lampiran X	Sertifikat TOEFL
Lampiran XI	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran XII	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran XIII	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan aset dan kedudukan yang sangat penting serta mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan organisasi atau instansi. Pengelolaan Sumber daya manusia pada hakekatnya merupakan kunci sukses utama untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi yang dapat dilakukan dengan memperhatikan dan mengatur sesuai dengan keahlian serta kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi atau instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik pimpinan dan bawahannya dalam melakukan pengawasan dan melaksanakan tugasnya, sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maka kinerja pegawai suatu organisasi akan meningkat. Dengan demikian, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal agar dapat memberikan hasil serta kontribusi yang positif dalam mengembangkan dan mencapai keberhasilan kinerja pegawai dan tujuan suatu organisasi.

Kinerja pegawai sangat berpengaruh dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi atau instansi. Menurut Sjafrri Mangkuprawira (2009:218) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Untuk menciptakan

kinerja pegawai yang tinggi, diperlukan adanya peningkatan standar dan sasaran kerja yang optimal agar mampu mencapai tujuan organisasi.

Suatu organisasi atau instansi dapat dilihat tingkat keberhasilan kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya, kompetensi pegawai, serta keadaan lingkungan kerja fisik organisasi tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang berjalan diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara maksimal agar pegawai dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan meningkatnya keberhasilan kinerja pegawai. Menurut Admosudirdjo dalam Andri Feryanto dan Endang Shyta Triana (2015:63) mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan secara maksimal dan menyeluruh terhadap bawahan dengan memantau dan mengukur seluruh kegiatan yang sedang dijalankan dapat mencegah terjadinya penyimpangan pada setiap kegiatan dan dapat mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Suatu organisasi atau instansi harus mempunyai landasan yang kuat yaitu memiliki pegawai yang berbasis kompetensi, penempatan posisi jabatan pegawai berdasarkan dengan kompetensi yang dimiliki juga merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja pegawai. Menurut Wibowo (2013:324) kompetensi

adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi merupakan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu bidang tertentu. Seorang pegawai yang memiliki kompetensi kerja yang berkualitas tinggi sesuai dengan posisi jabatan yang diberikan, maka semakin mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat memberikan hasil dan kontribusi yang baik dalam hal mencapai tujuan suatu organisasi.

Adapun faktor lain yang penting dalam meningkatkan kinerja pegawai selain pengawasan dan kompetensi yaitu lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik merupakan indikator yang sangat penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai suatu organisasi. Menurut Sedarmayanti (2009) dalam Nela Pima Rahmawati dkk (2014:3) yang dimaksud dengan lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi kerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dikatakan baik dengan ditandai adanya rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan ditempat kerja sehingga pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien, sebaliknya jika lingkungan kerja fisik kurang baik menyebabkan pegawai tidak merasa nyaman dan betah di tempat kerjanya yang akan mengakibatkan menurunnya kinerja pegawai. Oleh karena itu organisasi perlu memperhatikan keadaan lingkungan kerja fisik bagi

pegawainya, sehingga pegawai dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan keinginan organisasi.

Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merupakan unit pelaksana teknis dibidang pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap orang atau jiwa manusia dan benda material yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan dan bencana/musibah lainnya terutama di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.

Menurut Perpres No. 99 Tahun 2007 dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi SAR wajib melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya, penyiapan rumusan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja melalui evaluasi, pemantuan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti masih ditemukan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada para pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, berikut ini adalah hasil pemeriksaan yang diperoleh dari data rekapitulasi absensi ketidakhadiran pegawai pada tahun 2016 di Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel I.1 sebagai berikut :

Tabel I.1 Rekapitulasi Absensi Ketidakhadiran Pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang tahun 2016 :

No	Bulan	Jumlah Pegawai	Hari Kerja Efektif	Keterangan			Jumlah
				Sakit (orang)	Izin (orang)	Alpha (orang)	
1	Januari	55	20	1	2	10	13
2	Februari	55	20	1	2	-	3
3	Maret	55	20	2	3	1	6
4	April	55	21	2	4	3	9
5	Mei	55	20	1	12	4	17
6	Juni	55	22	2	1	5	8
7	Juli	55	16	5	7	2	14
8	Agustus	55	23	8	9	3	20
9	September	55	21	6	2	6	14
10	Oktober	55	21	6	5	6	17

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2016.

Berdasarkan dari data tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat absensi ketidakhadiran pegawai dengan keterangan alpha yang paling tinggi yaitu pada bulan Januari, dilihat dari jumlah hari kerja efektif selama 20 hari, dan jumlah pegawai yang tidak hadir sebanyak 10 orang. Sedangkan tingkat absensi yang paling rendah berdasarkan ketidakhadiran pegawai yaitu pada bulan Februari, dilihat jumlah hari kerja efektif selama 20 hari, dan tidak ada pegawai yang tidak hadir dengan keterangan alpha. Dengan demikian berdasarkan data absensi ketidakhadiran pegawai diatas, penulis menduga lemahnya pengawasan dari pimpinan organisasi kepada pegawainya.

Selain dari data absensi ketidakhadiran pegawai, data lainnya yang dapat menunjukkan kurangnya pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap pegawai yaitu data absensi keterlambatan masuk dan pulang lebih awal pegawai tahun 2016 pada Kantor SAR , dapat dilihat pada tabel I.2 sebagai berikut :

Tabel I.2 Data Absensi Keterlambatan Masuk dan Pulang Lebih Awal Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang Tahun 2016

No	Bulan	Terlambat Masuk (orang)	Pulang Awal (orang)
1	Januari	16	16
2	Februari	3	-
3	Maret	18	4
4	April	18	5
5	Mei	17	9
6	Juni	14	6
7	Juli	14	4
8	Agustus	18	5
9	September	8	6
10	Oktober	7	5

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2016.

Berdasarkan dari data tabel I.2 diatas menunjukkan bahwa yaitu tingkat keterlambatan masuk pegawai yang paling tinggi yaitu pada bulan Maret, April dan Agustus sebanyak 18 orang, dan tingkat terendah yaitu pada bulan Februari sebanyak 3 orang. Sedangkan tingkat pulang lebih awal pegawai yang paling tinggi pada bulan Januari sebanyak 16 orang, dan tingkat terendah yaitu pada bulan Februari menunjukkan tidak ada pegawai yang pulang lebih awal.

Berdasarkan dari data tabel I.1 dan I.2 menunjukkan pimpinan masih kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pegawainya, ditemukan masih banyak pegawai yang tidak masuk kerja, sering terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari jam kerja yang telah ditentukan. Dilihat dari Absensi pegawai juga dapat dijadikan dasar pengukuran kinerja pegawai, semakin banyak pegawai yang tidak masuk, maka tingkat pengawasan pimpinan kepada pegawai masih rendah mengakibatkan kinerja pegawai ikut rendah. Selain itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa pimpinan kurang melakukan pengawasan secara langsung dikarenakan pimpinan jarang berada ditempat dan sering dipanggil dinas keluar.

Selain kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, kinerja yang masih cukup rendah diduga karena pegawai yang belum memiliki kompetensi yang tinggi. Menurut PK BASARNAS No.23 Tahun 2014 Standar Kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas jabatannya. Standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis. Selain itu, Menurut Permenpan Nomor 10 Tahun 2014 jabatan fungsional *rescuer* harus memenuhi syarat pendidikan terakhir paling rendah SMA/SMK dan mempunyai sertifikat renang. Berikut data tingkat pendidikan pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel I.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang Tahun 2016

No	Pendidikan	Jumlah
1	S1	9
2	DIII	4
3	SMA	41
4	Paket C	1
	Total	55

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2016

Tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang ditemukan masih banyak didominasi dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 41 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 9 orang, tingkat pendidikan DIII sebanyak 4 orang, bahkan terdapat pegawai yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Paket C SMA sebanyak 1 orang.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti, permasalahan yang terkait dengan kompetensi pegawai masih kurang dikarenakan terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan terakhir pegawai dengan tugas dan jabatan yang diberikan oleh organisasi. Berikut ini adalah data penempatan

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dengan tugas dan jabatan yang diberikan sebagai berikut:

Tabel I.4 Data Jabatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang Tahun 2016

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Kualifikasi Pendidikan
1	Yefri Sabaruddin, S.P	Kepala Sub Bag Umum	S1 Agronomi	S1 Ilmu Administrasi Negara
2	Andriandi	Kepala Sub Seksi Operasi	SMA	S1
3	M. Robby Saputra, S.E	Analisis Keuangan	S1 Manajemen	S1 Akuntansi
4	Imam Muchsyadat, S.E	Penata Laporan Keuangan dan SAI	S1 Ilmu Ekonomi	S1 Akuntansi
5	Resti Sagita Putri, S.H	Analisis SAR	S1 Hukum	S1 Ilmu Administrasi Negara
6	Ellysa Tresna, A.Md	Pengadministrasian umum	DIII Pendidikan Bahasa Inggris	DIII Administrasi
7	Erik Setiawan	Juru Mudi Kapal	SMA	SMK Pelayaran/Nautika
8	Toyomiko	Juru Mudi Kapal	SMA	SMK Pelayaran/Nautika
9	Ludianri	Juru Mudi Kapal	SMK Teknik Mesin	SMK Pelayaran/Nautika
10	Muhammad Khaidil	Teknisi Kapal	SMA	DIII Perkapalan

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2016

Berdasarkan tabel I.4 menunjukkan terdapat beberapa pegawai yang ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan di bidangnya, yakni dapat dilihat salah satu contohnya yaitu Andriandi diberikan ditempatkan pada jabatan sebagai kepala sub seksi potensi memiliki pendidikan terakhir SMA seharusnya kualifikasi tingkat pendidikan yang ditempati yaitu S1, sehingga dikatakan tidak sesuai antara pendidikan terakhir dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang ditempati. Selanjutnya, Erik Setiawan ditempatkan sebagai juru mudi kapal memiliki pendidikan terakhir seharusnya kualifikasi pendidikan yang ditempati yaitu SMK Pelayaran/Nautika, sehingga dikatakan

tidak sesuai antara pendidikan terakhir dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang ditempati.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pegawai di Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang bahwa banyak pegawai memiliki keahlian yang terbatas dan belum memadai yaitu hanya memiliki Tenaga ABK (Anak buah Kapal) 3 Orang yang hanya memiliki sertifikat BST (*Basic Safety Training*) jika dibandingkan dengan kondisi luas wilayah kerja yang sangat jauh dari ideal. Kemudian hanya memiliki Instruktur SAR berjumlah 3 (tiga) orang yang mempunyai sertifikasi sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, pada bidang *rescuer* diantaranya belum memiliki keahlian *Jungle Rescue* yaitu penanggulangan bencana di hutan dan digunung seperti penyelamatan dan penanganan medis para pendaki gunung atau pencinta alam yang terkena musibah dan tersesat, pesawat jatuh di daerah hutan dan gunung. Kemudian belum memiliki keahlian *Heli Rescue* yaitu keahlian pertolongan dan penyelamatan musibah dan bencana dengan menggunakan helikopter, selanjutnya masih belum ada yang memiliki sertifikasi internasional operator radio di bidang teknisi dan pengelola peralatan radio dan komunikasi.

Berdasarkan pendidikan terakhir dan kemampuan yang dimiliki pegawai, masih ada pegawai yang tidak memiliki kompetensi cukup baik sesuai dengan jabatan yang ditempati. Hal tersebut dikarenakan organisasi belum secara optimal dalam mengelola kompetensi pegawai akibatnya kualitas pekerjaan sangat jauh dari sempurna dan berdampak pada kinerja pegawai .

Dengan demikian, latar belakang pendidikan terakhir pegawai yang ditempati sesuai dengan jabatan yang diberikan tidak dapat dipungkiri merupakan

syarat mutlak bagi pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif dan efisien, selain itu organisasi harus mengelola kompetensi yang dimiliki pegawai secara optimal agar dapat meningkatkan kinerja pegawai suatu organisasi.

Selain pengawasan dan kompetensi yang menyebabkan kinerja pegawai masih rendah, indikator lingkungan kerja fisik di tempat kerja juga sangat menentukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Menurut Sedarmayanti (2011) dalam Eldaa Cintia dan Alini Gilang (2011:139) lingkungan kerja fisik suatu instansi dikatakan baik ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya penerangan cahaya ditempat kerja yang terang tetapi tidak menyilaukan, sirkulasi udara ditempat kerja sudah baik agar jalan masuk keluarnya udara lancar dapat membuat ruang kerja menjadi segar dan bersih sehingga para pegawai merasa nyaman melakukan pekerjaan dan membantu mempercepat pemulihan akibat lelah bekerja, tempat kerja bebas dari gangguan kebisingan karena pekerjaan membutuhkan konsentrasi sehingga pegawai dapat melakukan pekerjaan secara efisien, selain itu bebas dari bau-bauan agar tidak mengganggu konsentrasi dalam bekerja, penataan ruang kerja yang baik serta ketersediaan perlengkapan dan peralatan kerja sudah memadai, dan juga kondisi lingkungan tempat kerja dalam keadaan aman.

Berdasarkan wawancara salah satu pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dulunya sebelum menjadi Kantor SAR merupakan Pos SAR, dan kemudian beralih operasi menjadi Kantor SAR Kelas B. Kondisi lingkungan kerja Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang masih kurang nyaman disebabkan karena bangunan yang tidak memadai yang memuat seluruh pegawai yang berjumlah 55

orang. Ruang rapat yang kecil dan ruangan tempat kerja pegawai tidak banyak sehingga sempit, sulit bergerak dan melakukan pekerjaan, serta pencahayaan dan penerangan yang kurang menyebabkan ruangnya gelap. Sirkulasi keluar masuknya udara yang kurang akibatnya ruang tempat kerja panas, fasilitas peralatan kantor yang seadanya dan masih terbatas, sehingga menimbulkan tidak adanya kenyamanan pegawai dalam bekerja. Hal ini menunjukkan kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai menyebabkan semangat kerja dan kinerja pegawai yang menurun.

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang dilakukan, kondisi lingkungan kerja fisik tempat kerja pada Kantor SAR Kelas B dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah ini:

Gambar.I.1 Ruang Rapat Umum

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2017

Berdasarkan pada gambar I.1 bahwa dapat dilihat ruang rapat Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang kecil dan sempit, kurang memadai untuk memuat sebanyak 55 orang pegawai. Sehingga banyak pegawai yang merasa panas dan gelisah ketika sedang rapat. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam memperhatikan jalannya rapat yang sedang berlangsung.

Gambar.I.2 Ruang umum

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2017

Berdasarkan pada gambar I.2 menunjukkan Kantor SAR Pangkalpinang hanya memiliki dua ruang umum yang ditempati beberapa jabatan pengadministrasi umum, analis keuangan, penata laporan keuangan dan SAI, analis sar, verifikator, dan *rescuer*, sehingga dalam satu ruangan ditempati lebih dari 5 orang. Hal ini menunjukkan para pegawai akan merasa tidak nyaman melakukan pekerjaan disebabkan ruang kerja yang kecil, sempit, kurang penerangan dan cahaya yang masuk, serta panas.

Gambar.I.3 Ruang Komunikasi

Sumber : Kantor SAR Pangkalpinang Kelas B, 2017

Berdasarkan pada gambar I.3 menunjukkan ruang komunikasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sangat kecil, ditempati oleh dua orang dan beberapa peralatan komunikasi SAR yang di simpan didalam satu ruangan. Sehingga menghalangi cahaya masuk akibatnya ruangan terlihat gelap, kurangnya penerangan.

Gambar.I.4 Ruang Mess

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2017

Berdasarkan pada gambar I.4 ruang mess untuk petugas sar yang sedang melakukan siaga penjagaan terlihat berantakan. Ruang mess hanya memiliki satu tempat duduk, satu toilet, beberapa tempat tidur, kasur yang tipis serta sprei yang robek dan tidak terawat.

Gambar.I.5 Gudang Penyimpanan Peralatan SAR

Sumber : Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2017

Berdasarkan gambar I.5 menunjukkan gudang tempat untuk menyimpan peralatan SAR kecil sehingga tidak muat untuk meletakkan beberapa peralatan SAR, sehingga beberapa peralatan SAR yaitu *Rescue Boat* diletakkan diluar.

Selain itu peneliti menemukan terdapat kekurangan perlengkapan ruangan diantaranya lemari tempat penyimpanan arsip dan berkas, printer, rak tempat penyimpanan peralatan SAR, serta meja dan kursi. Berdasarkan hasil wawancara salah satu pegawai peralatan komunikasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang belum berfungsi secara optimal sehingga untuk berkomunikasi ke Pos SAR, ke

kapal maupun ke BASARNAS masih sering mengalami kendala sehingga berdampak kepada pegawai yang tidak fokus dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini menunjukkan lingkungan kerja fisik pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang kurang memadai sehingga para pegawai tidak merasa nyaman dan menimbulkan semangat kerja yang turun mengakibatkan kinerja pegawai pun ikut menurun.

Selain data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian, peneliti melakukan survey awal kepada beberapa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Kota Pangkalpinang yang bertujuan untuk mengetahui gambaran apa saja fenomena atau masalah yang ada pada objek penelitian. Berikut tabel hasil survei awal yang dilakukan kepada 10 orang pegawai pada Kantor SAR Kelas B Kota Pangkalpinang yang diambil oleh peneliti untuk dijadikan sampel penelitian awal sebagai berikut:

Tabel I.5 Hasil Survei Awal Kepada 10 Orang Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1	Pimpinan sering melakukan pengawasan secara langsung terhadap pegawai	3 (30%)		5 (50%)	2 (20%)	
2	Pimpinan sering meninjau langsung ruang kerja pegawai		4 (40%)	4 (40%)	2 (20%)	
3	Saya dapat menyesuaikan keahlian yang dimiliki dengan tugas/jabatan yang diberikan	2 (20%)	1 (10%)	3 (30%)	4 (40%)	
4	Saya mampu mengerjakan tugas/pekerjaan dengan baik meskipun tidak sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki	2 (20%)	2 (20%)	4 (40%)	2 (20%)	
5	Kondisi Lingkungan kerja fisik di tempat kerja sudah sangat baik sehingga dapat bekerja dengan nyaman		2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	
6	Kelengkapan fasilitas fisik yang tersedia ditempat kerja sudah optimal sehingga dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan baik			5 (50%)	4 (40%)	1 (10%)
7	Hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan		2 (20%)	5 (50%)	3 (30%)	

8	Pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan	2 (20%)	4 (40%)	4 (40%)
---	--	------------	------------	------------

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti kepada 10 orang pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang diperoleh jawaban responden pada pertanyaan pertama distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase sebesar 30%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase sebesar 50%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%.

Jawaban pada pertanyaan kedua distribusi responden pada kategori setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 40%. Jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 40%, dan jawaban pada kategori tidak setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%.

Jawaban pada pertanyaan ketiga distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase sebesar 10%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase sebesar 30%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 40%.

Jawaban responden pada pertanyaan keempat distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori setuju sebanyak 2 orang dengan

tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 40%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%.

Jawaban responden pada pertanyaan kelima distribusi jawaban responden pada kategori setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase 50%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase sebesar 30%.

Jawaban responden pada pertanyaan keenam distribusi jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase sebesar 50%, jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 40%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase sebesar 10%.

Jawaban responden pada pertanyaan ketujuh distribusi jawaban responden pada kategori setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 5 orang dengan tingkat persentase sebesar 50%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 3 orang dengan tingkat persentase sebesar 30%.

Jawaban responden pada pertanyaan kedelapan distribusi jawaban responden pada kategori setuju sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu sebanyak 4 orang

dengan tingkat persentase sebesar 40%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase sebesar 40%.

Berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa banyak responden yang menjawab tidak setuju dan ragu-ragu sehingga dapat dinyatakan dan ditarik kesimpulan bahwa terdapat masalah pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Berdasarkan pengamatan dan hasil survei awal yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pengawasan, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dibahas diatas, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah gambaran umum tentang pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik dan kinerja pegawai pada Kantor Sar Kelas B Pangkalpinang?
2. Apakah pengawasan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B pangkalpinang?

3. Apakah kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang
4. Apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh secara parsial terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang?
5. Apakah pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka batasan masalah pada penelitian ini perlu diberikan mengingat luasnya ruang lingkup masalah penelitian agar dapat terarah dan terfokus pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Adapun batasan-batasan masalah penelitian yang hanya diarahkan dan difokuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
2. Batasan penelitian ini hanya meneliti mengenai sejauh mana pengaruh pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik, terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk memberikan gambaran umum mengenai pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik dan kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
6. Untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh diantara pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian yang dikemukakan diatas dapat tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan berbagai macam manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif yang bermanfaat dan memperluas serta menambah wawasan bidang akademik

dalam pengembangan ilmu pengetahuan manajemen yaitu manajemen sumber daya manusia, berkaitan dengan pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi berupa sumbangan pemikiran sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang agar dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi serta kegiatan-kegiatan yang sedang dijalankan.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penerapan kebijakan aplikasi manajemen yang harus dilakukan Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, agar menjadi instansi atau organisasi yang maju dengan adanya pengawasan yang efektif, kompetensi pegawai yang berkompeten dan berkualitas tinggi, serta lingkungan kerja fisik yang memadai dalam bekerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penyusunan dan pembahasan penelitian ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka sistematika penulisan penelitian ini disusun terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini diuraikan dan memuat teori-teori yang relevan serta dapat mendukung pemecahan masalah yang sedang dibahas yaitu teori-teori mengenai pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, kinerja pegawai, serta teori manajemen disertai dengan teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli, kemudian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diambil.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah yang dilakukan penelitian yaitu metode pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian asumsi klasik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai profil singkat Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, visi dan misi, struktur organisasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Selain itu hasil analisis penelitian, hasil penelitian karakteristik responden, dan hasil pembahasan data.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian yang telah dilakukan yaitu pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, kemudian saran-saran yang disampaikan bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya dan dapat memberikan manfaat bagi instansi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen menurut Hasibuan (2011:9) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Rois Arifin dan Helmi Muhammad (2016:3) manajemen adalah proses bekerja dengan menggunakan sumber daya-sumber daya organisasi baik sumber daya manusia maupun yang lainnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

Sedangkan menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015:4) manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

2.1.2 Pengertian Sumber Daya Manusia

Menurut I Komang Ardana, dkk (2012:5) sumber daya manusia adalah kemampuan potensial yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari kemampuan

berfikir, berkomunikasi, bertindak, dan bermoral untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat teknis maupun manajerial.

Sedangkan menurut Yusuf Suit-Almasdi (1996) dalam I Komang Ardana, dkk (2012:5) sumber daya manusia adalah kekuatan daya fikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu digali, dibina, serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaiknya-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia.

2.1.3 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2011:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedangkan menurut Flippo dalam Soekidjo Notoatmodjo (2009:85), manajemen sumber daya manusia (personalia) adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pengawasan dan pengawasaan kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat.

Menurut Marihot Tua (2002) dalam Danang Sunyoto (2013:1), manajemen sumber daya manusia didefinisikan: *Human resource management is a activities undertaken to attract, develop, motivate, and maintain a high performing workforce within the organization.* (Manajemen sumber daya manusia

adalah aktivitas yang dilakukan merangsang, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi).

2.1.4 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2011:21) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian.

1. Perencanaan

Perencanaan (*human resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*directing*) adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (*organization chart*).

3. Pengarahan

Pengarahan (*directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

4. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

5. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

6. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

7. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar tetap mau bekerja sama sampai pensiun.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

11. Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan.

2.1.5 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia menurut Soekidjo Notoatmodjo (2009:86) adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktivitas organisasi yang bersangkutan. Tujuan ini dapat diuraikan menjadi 4 tujuan diantaranya:

a) Tujuan Masyarakat (*societal objective*)

Untuk bertanggung jawab secara sosial, dalam hal kebutuhan dan tantangan-tantangan yang timbul dari masyarakat, suatu organisasi yang berada ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membawa manfaat atau keuntungan bagi masyarakat.

b) Tujuan Organisasi (*organization objective*)

Untuk mengenal bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada (*exist*), perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan, Manajemen sumber daya manusia bukanlah suatu tujuan dan akhir suatu proses, melainkan suatu perangkat atau alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan organisasi secara keseluruhan.

c) Tujuan Fungsi (*functional objective*)

Untuk memelihara (*maintain*) kontribusi bagian-bagian lain agar mereka (sumber daya manusia dalam tiap bagian) melaksanakan tugasnya secara optimal.

d) Tujuan Personel (*personel objective*)

Untuk membantu karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan-tujuan pribadinya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Admosudirdjo dalam Andri Feryanto dan Endang Shyta Triana (2015:63) mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Manullang (2008:173) pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya,

dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Sondang P. Siagian (2012:258) mendefinisikan pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Rois Arifin dan Helmi Muhammad (2016:138) diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya pengamatan dari keseluruhan kegiatan dengan membandingkan, mengukur, menilai, dan mengoreksi untuk mengetahui dan memastikan agar semua keseluruhan pelaksanaan kegiatan dapat dicapai serta tidak terdapat penyimpangan dari standar, kriteria, norma-norma yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi harus melakukan pengawasan secara rutin dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan oleh bawahannya agar pegawai lebih giat bekerja dan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi.

2.2.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Andri Feryanto dan Endang Shyta Triana (2015:140) pengawasan mempunyai beberapa fungsi pokok yaitu:

1. Mencegah berbagai penyimpangan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah pengawasan yang mampu mencegah terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan, maupun penyelewengan. Oleh karena itu, di butuhkan pengawasan yang rutin disertai dengan ketegasan dalam pengawasan.
2. Memperbaiki penyimpangan yang terjadi, artinya bahwa dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi agar tidak berlarut-larut dan merugikan organisasi.
3. Membuat organisasi dan kegiatan manajemen menjadi dinamis. Dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan.
4. Mempertebal rasa tanggung jawab. Pengawasan yang rutin dilakukan mengakibatkan disetiap bagian dan karyawan akan selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang dilakukan, sehingga tidak akan muncul tindakan yang saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas.

2.2.3 Prinsip Dasar Pengawasan

Menurut Rois Arifin dan Helmi Muhammad (2016:140), agar pengawasan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pengawasan, yaitu:

1. Adanya rencana, tertentu dalam pengawasan. Rencana yang matang dan menjadi standar atau alat pengukur, akan menjadikan pengawasan itu menjadi efektif.
2. Adanya pemberian instruksi atau perintah dan wewenang kepada bawahan.
3. Dapat merefleksikan berbagai sifat dan kebutuhan dari berbagai kegiatan yang diawasi.
4. Dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk penyimpangan.
5. Pengawasan haruslah bersifat fleksibel, dinamis, dan ekonomis.
6. Dapat merefleksikan pola organisasi.
7. Dapat menjamin diberlakukannya tindakan korektif, yaitu segera mengetahui apa yang salah, dimana letak kesalahan dan siapa yang bertanggung jawab.

2.2.4 Teknik Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian (2008) dalam Ardansyah dan Wasilawati (2014:154) menyatakan bahwa terdapat dua teknik pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung, yaitu pemimpin organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *on the spot observation* (observasi ditempat), dan *on the spot report* (Laporan ditempat).

2. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan ini dapat tertulis dan lisan.

2.3 Kompetensi

2.3.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi menurut Wibowo (2013:324) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Spencer dan Spencer dalam Wibowo (2011:325) menyatakan bahwa kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu cukup lama.

Moehariono (2012:5) mengemukakan bahwa kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.

Sedangkan menurut Mc Clelland dalam Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala (2013:299) kompetensi (competency) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik.

Dari beberapa pendapat ahli yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar yang dimiliki individu atau seorang pegawai yaitu kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan/tugas yang dilandasi dengan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, serta cara berpikir yang didukung oleh sikap kerja dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan.

2.3.2 Karakteristik Kompetensi

Menurut Wibowo (2013:325) terdapat lima tipe karakteristik kompetensi, sebagai berikut:

1. *Motif* adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
2. *Sifat* adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. *Konsep* diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
4. *Pengetahuan* adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. *Keterampilan* adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi

Menurut Michael Zwell (2000) dalam Wibowo (2013:339) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu:

1. Keyakinan dan nilai-nilai: Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan inovatif maka mereka tidak akan berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu.
2. Keterampilan: Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi.
3. Pengalaman: Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya.
4. Karakteristik kepribadian: Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian manajer dan pekerja dalam sejumlah kompetensi termasuk dalam penyelesaian konflik, kemampuan bekerja dalam tim, dan memberikan pengaruh serta membangun hubungan.
5. Motivasi: Merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah.
6. Isu Emosional: Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi.
7. Kemampuan intelektual: Kompetensi tergantung pada pikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis.

2.3.4 Strata Kompetensi

Menurut Wibowo (2013:334) kompetensi dapat dibedakan menurut stratanya, sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. *Core Competencies* merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi.
- b. *Managerial Competencies* merupakan kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu.
- c. *Functional Competencies* merupakan kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis.

2.3.5 Unsur-Unsur Kompetensi

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:28) bahwa terdapat tiga unsur utama kompetensi, yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu memiliki pengetahuan dibidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab, memahami materi tugas yang diberikan, memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur dan teknik, mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan taktik yang tepat dan benar.
2. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan

dengan baik dan maksimal yang menyangkut keterampilan dalam menyelesaikan tugas dan keterampilan dalam mengatasi masalah.

3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seseorang karyawan/pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Sikap (*attitude*) menunjukkan kemampuan berkreaitivitas dalam bekerja, adanya semangat kerja yang tinggi, dan sikap terhadap rekan kerja.

Gambar II.1 Kompetensi Inti

Sumber: Moehariono (2012:18)

2.3.6 Dimensi Kompetensi

Menurut Moehariono (2012:16), menyatakan bahwa ada lima dimensi Kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu, terutama untuk seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya di dalam organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Task skills*, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja.

2. *Task management skills*, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan.
3. *Contingency management skills*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
4. *Job role environment skills*, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
5. *Transfer Skills*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

2.3.7 Tujuan, Fungsi dan Pendekatan Uji Kompetensi

Menurut Moehariono (2012:23) mengungkapkan tujuan uji kompetensi bagi karyawan utamanya adalah untuk mengetahui apakah kompetensi yang dimiliki karyawan telah memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. Selain itu, juga bertujuan sebagai dasar tindak lanjut pembinaan dan untuk memetakan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Pengukuran dan penilaian yang terkandung dalam uji kompetensi karyawan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. *Secara psikologis*, uji kompetensi berfungsi sebagai media untuk membentuk sikap dan perilaku karyawan.
2. *Secara sosiologis*, uji kompetensi berfungsi sebagai media untuk mengetahui kesiapan karyawan dalam melaksanakan bidang tugasnya.
3. *Secara didaktik metodik*, uji kompetensi berfungsi untuk membantu pimpinan dalam usaha memperbaiki sistem pembinaan dan memberikan perlakuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan individu karyawan.

4. *Secara administratif*, uji kompetensi sebagai bahan pelaporan atas kompetensi yang dimiliki oleh karyawan.
5. *Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan*, yaitu suatu program diklat yang telah diterapkan terhadap karyawan tersebut.

2.4. Lingkungan Kerja Fisik

2.4.1 Pengertian Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik menurut Sedarmayanti (2009) dalam Nela Pima Rahmawati (2014:3) yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi kerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan menurut Sumartono dan Sugito (2004) dalam Nela Pima Rahmawati (2014:3) lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik dalam perusahaan disekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, warna tembok, keamanan, ruang gerak dan lain-lain.

Menurut Sihombing (2004) dalam Nela Pima Rahmawati (2014:3) lingkungan kerja fisik adalah salah satu unsur yang harus digunakan perusahaan sehingga dapat menimbulkan rasa aman, tenang dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik untuk peningkatan kinerja karyawan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang telah dibahas dapat disimpulkan lingkungan kerja fisik adalah kondisi lingkungan kerja yang berbentuk fisik dalam suatu organisasi atau instansi disekitar tempat kerja dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan rasa aman dan nyaman

dalam melakukan aktivitas kerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja Fisik

Berikut ini beberapa faktor menurut Sedarmayanti (2011) dalam Eldaa Cintia dan Alini Gilang (2016:139) yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja fisik dikaitkan dengan kemampuan karyawan, di antaranya:

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi pegawai guna mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya penerangan/cahaya yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya yang kurang jelas/kurang cukup mengakibatkan penglihatan menjadi kurang jelas, pekerjaan akan berjalan lambat, banyak mengalami kesalahan, menyebabkan kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai.

2. Temperatur di tempat kerja

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan keadaan normal dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh.

3. Kelembapan di tempat kerja

Kelembapan adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, dan biasanya dinyatakan dalam presentase. Kelembapan ini berhubungan atau dipengaruhi oleh temperatur udara dan secara bersama-sama antara temperatur, kelembapan, kecepatan udara bergerak, dan radiasi panas dari udara tersebut. Suatu keadaan dengan temperatur udara sangat panas dan kelembapan tinggi akan menimbulkan pengurangan panas tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan.

4. Sirkulasi udara di tempat kerja

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme. Udara di sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen dalam udara tersebut telah berkurang dan bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Udara yang kotor mengakibatkan sesak napas. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlangsung terlalu lama, karena akan memengaruhi kesehatan tubuh dan akan mempercepat proses kelelahan. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.

5. Kebisingan di tempat kerja

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk mengatasinya adalah kebisingan, bunyi yang tidak dikehendaki telinga karena dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Karena pekerjaan membutuhkan

konsentrasi, suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat.

6. Getaran mekanis di tempat kerja

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis yang sebagian getaran ini sampai ke tubuh pegawai dan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Secara umum getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal konsentrasi bekerja, datangnya kelelahan, timbulnya beberapa penyakit.

7. Bau-bauan di tempat kerja

Bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai pencemaran karena dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Bau-bauan yang terjadi terus menerus dapat memengaruhi kepekaan penciuman.

8. Tata warna di tempat kerja

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada kenyataannya, tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain karena sifat warna dapat merangsang perasaan manusia.

9. Dekorasi di tempat kerja

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, sehingga dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja tetapi juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan hal lain untuk bekerja.

10. Musik di tempat kerja

Menurut para pakar, musik yang bernada lembut sesuai dengan suasana, waktu, dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang pegawai untuk bekerja. Oleh karena itu, lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang diperdengarkan di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi kerja.

11. Keamanan di Tempat Kerja

Untuk menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan aman, perlu diperhatikan keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu, faktor keamanan perlu diwujudkan keberadaannya. Salah satu upaya untuk menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan Petugas Keamanan (SATPAM).

2.4.3 Jenis-Jenis Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Sedarmayanti (2009) dalam Ar. Nefrida (2016:8) menyatakan bahwa jenis-jenis lingkungan kerja fisik sebagai berikut :

- a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan pegawai (seperti: pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya).

- b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya: temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna dan lain-lain.

2.5 Kinerja

2.5.1 Pengertian Kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013:67) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sjafri Mangkuprawira (2009:218) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Mathis dan Jackson (2006) dalam Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar (2012:193) kinerja (*performance*) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai dalam mengemban pekerjaannya.

Sedangkan menurut Syamsir Torang (2013:74) kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok didalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar

operasional prosedur, waktu, kriteria, dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Hasibuan (2011:94) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi (Moehariono, 2012:95).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli yang telah dikemukakan dapat disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang pegawai dalam suatu organisasi secara kualitas dan kuantitas dalam menjalankan fungsi dan tugas pekerjaan yang diberikan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan.

2.5.2 Rencana Perbaikan Kinerja

Menurut Kirkpatrick (2006) dalam Wibowo (2013:279) rencana perbaikan kinerja yang dilakukan agar memberikan hasil yang diharapkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Praktis

Spesifikasi rencana harus berhubungan dengan kinerja yang harus diperbaiki. Mempengaruhi kinerja dengan cara membaca buku teori atau mengikuti kursus psikologi industri sangat tidak praktis dan memerlukan waktu terlalu lama.

2. Orientasi pada waktu

Waktu batas akhir penyelesaian pekerjaan harus ditentukan secara realistis dan dipertimbangkan bersama.

3. Spesifik

Harus jelas menguraikan apa yang akan dikerjakan. Apabila bidang yang diperbaiki adalah kualitas komunikasi dengan pekerja, maka harus secara spesifik referensi yang harus diperbaiki.

4. Melibatkan komitmen

Baik manajer maupun pekerja harus menjual rencana dan mempunyai komitmen terhadap implementasinya. Mereka harus sepakat tentang apa yang harus dilakukan.

2.5.3 Faktor-Faktor Penilaian Kinerja

Faktor-faktor penilaian kinerja menurut Moehariono (2012:139) mempunyai empat aspek, meliputi:

1. Hasil Kerja, yaitu keberhasilan karyawan dalam pelaksanaan kerja (*output*) biasanya terukur, seberapa besar yang telah dihasilkan, berapa jumlahnya dan berapa besar kenaikannya.
2. Perilaku, yaitu aspek tindak tanduk karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, pelayanannya bagaimana, kesopanan, sikapnya, dan perilakunya baik terhadap sesama karyawan maupun kepada pelanggan.
3. Atribut dan Kompetensi, yaitu kemahiran dan penguasaan karyawan sesuai tuntutan jabatan, pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya.

4. Komparatif, yaitu membandingkan hasil kerja karyawan dengan karyawan lainnya yang selevel dengan yang bersangkutan.

2.5.4 Unsur-Unsur Kinerja

Menurut Mathis dan Jackson (2006) dalam Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar (2012:193) unsur-unsur kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Kuantitas dari hasil
- b. Kualitas dari hasil
- c. Ketepatan Waktu
- d. Kehadiran
- e. Kemampuan untuk bekerja sama

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Ardansya & Wasilawati	Variabel Independen yaitu	Analisis Regresi Linear	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan (X1)
Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung tengah	Pengawasan (X1) dan Disiplin Kerja (X2). Variabel Dependen yaitu	Berganda	berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) dengan nilai koefisien regresi b_1 sebesar 0,564; Disiplin Kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) dengan nilai koefisien regresi b_2 sebesar 0,568.
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 16, Nomor 2, 2014:153-162 ISSN: 2338-8234	Kinerja Pegawai (Y)		

<p>Nur Annisa Fitri</p> <p>Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Samarinda.</p> <p>eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013:97-111 ISSN: 0000-0000</p>	<p>Variabel Independen yaitu Pengawasan Pimpinan (X)</p> <p>Variabel Dependen yaitu Kinerja Pegawai (Y)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan langsung di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) di lakukan oleh kepala kantor dengan beberapa cara yaitu Inspeksi Langsung, Observasi ditempat, dan laporan ditempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung yaitu melalui laporan tertulis dan lisan</p>
<p>Sulbahri Madjir & Listeti Yuniar</p> <p>Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang</p> <p>Jurnal Manajemen Volume 3, Nomor 5, 2013:341-357 ISSN: 2089-6948</p>	<p>Variabel Independen yaitu Kompetensi (X1), Pelatihan (X2), Budaya Organisasi (X3)</p> <p>Variabel Dependen yaitu Kinerja Pegawai (Y)</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (X1), pelatihan (X2) dan budaya Organisasi (X3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang. 2. Kompetensi (X1), pelatihan (X2) dan budaya organisasi (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai (Y) Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang.
<p>Eldaa Cintia & Alini Gilang</p> <p>Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada KPPN Bandung</p> <p>Jurnal Sositoteknologi, Volume 15, Nomor 1, 2016:136-154</p>	<p>Variabel Independen yaitu Lingkungan Kerja Fisik (X1) dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X2).</p> <p>Variabel Dependen yaitu Kinerja Karyawan (Y).</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar dan Lingkungan kerja nonfisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 42.8%. 2. Secara simultan lingkungan kerja fisik (X1) dan lingkungan kerja nonfisik (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 72.1%.

<p>Nela Pima Rahmawati, dkk</p> <p>Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja (Studi Pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)</p> <p>Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 8, Nomor 2, 2014:1-9</p>	<p>Variabel Independen yaitu Lingkungan Kerja Fisik (X1) dan Lingkungan Kerja Non Fisik (X2)</p> <p>Variabel Independen yaitu Kinerja Karyawan (Y)</p>	<p>Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa lingkungan kerja fisik (X1) sebesar 4,19, lingkungan kerja non fisik (X2) sebesar 4,13 serta kinerja karyawan (Y) sebesar 4,13. 2. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa lingkungan kerja fisik (X1) dan lingkungan kerja non fisik (X2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
<p>Rahmah Ismail &, Syahida Zainal Abidin</p> <p>Impact of workers' competence on their performance in the Malaysian private service sector</p> <p>Journal Business and Economic, Volume 2, Issue 2, 2010:25-36 ISSN: 1804-1205</p>	<p>The independent variable is Competence (X1)</p> <p>Dependent variable is Employee Performance (Y)</p>	<p>Multiple Linear Regression Analysis, T Test, F Test, and Determination Test</p>	<p>Based on the results of research can be concluded that the competence (X1) have a significant effect partially or simultaneously on employee performance (Y).</p>
<p>Ashfaq Ahmad, dkk</p> <p>A study of work environment and employees' performance in Pakistan</p> <p>African Journal of Business Management, Volume 5, Issue 34, 2011:13227-13232. ISSN: 1993-8233</p>	<p>The independent variable is Social support (X1), Physical working conditions (X2), Job characteristics (X3), Training and development (X4), and Communication Practices (X5)</p> <p>Dependent variable is</p>	<p>Descriptive statistics, and regression analysis</p>	<p>The results show that social support ($\beta=0.317$) has non-significant positive impact on employee performance, physical working conditions ($\beta=0.454$) reveals the strong positive and significant effect on the employee performance. Similarly, job characteristics ($\beta=0.293$) has weak non-significant positive influence on the employee performance, training and development ($\beta=0.611$) reflects the</p>

Employee Performance (Y)	strong positive and significant impact on performance. Finally, communication practices (beta=0.590) indicates the strong positive and significant relationship with employee performance.
--------------------------	--

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017

Perbedaan yang terdapat antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini objek yang diteliti oleh peneliti pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau bebas (X) yaitu terdiri dari pengawasan (X1), kompetensi (X2), dan lingkungan kerja fisik (X3) serta variabel dependen atau terikat (Y) yaitu kinerja pegawai. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data yaitu analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dalam mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, serta untuk mengukur reliable/percaya atau tidaknya suatu kuesioner dengan menggunakan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji T (uji parsial) dan uji F (uji simultan).

2.7 Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2014:128) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah yang penting.

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dibahas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir mengenai hubungan antara pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik sebagai variabel independen atau bebas (X) dengan kinerja pegawai sebagai variabel dependen atau terikat (Y) sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.2 Kerangka Berpikir

Sumber: Dimodifikasi oleh Peneliti, 2017

Penelitian ini menguji untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berikut ini beberapa variabel yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel dependen atau terikat yaitu Kinerja (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel Independen atau bebas yaitu Pengawasan (X1), Kompetensi (X2), dan Lingkungan Kerja Fisik (X3).

2. Variabel Independen atau bebas yaitu Pengawasan (X1), Kompetensi (X2), Lingkungan Kerja Fisik (X3) yang dapat mempengaruhi variabel dependen atau terikat yaitu Kinerja (Y).

2.7.1 Hubungan Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai

Pengawasan sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang sedang berjalan agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawainya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Admosudirdjo dalam Feryanto dan Triana (2015:63) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan (*controlling*) adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dapat dikatakan efektif, apabila pimpinan selalu melakukan pengawasan secara rutin disertai dengan ketegasan dalam pengawasan sehingga setiap pegawai akan selalu bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang telah diberikan, dan tidak menimbulkan tindakan penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Dengan menerapkan pengawasan secara efektif maka dapat meningkatkan kinerja pegawai pada suatu organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menghipotesiskan mempunyai hubungan yang erat antara pengawasan terhadap kinerja pegawai sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai.

2.7.2 Hubungan Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai

Kompetensi menurut Wibowo (2013:324) adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dalam lingkungan instansi pemerintah, tugas dan pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai adalah bersifat rutin sehingga merupakan syarat mutlak bagi pegawai harus memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai tugas pekerjaan dan jabatan yang diberikan, oleh karena itu pegawai yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugas pekerjaan dan jabatan yang diberikan akan mendukung dalam pelaksanaan pekerjaannya serta meningkatnya kinerja pegawai.

Menurut Spencer dalam Moehariono (2012:10) mengatakan hubungan antara kompetensi karyawan dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat akurat, bahkan mereka (karyawan) apabila ingin meningkatkan kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya (*the right man and the right job*). Dengan demikian pegawai memiliki tingkat kompetensi yang tinggi berhubungan erat terhadap peningkatan kinerja pegawainya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengasumsikan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi terhadap kinerja pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

2.7.3 Hubungan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai

Lingkungan kerja fisik merupakan salah satu indikator yang penting dalam mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu organisasi terutama dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Menurut Sihombing (2004) dalam Nela Pima Rahmawati (2014:3) lingkungan kerja fisik adalah salah satu unsur yang harus digunakan perusahaan sehingga dapat menimbulkan rasa aman, tenang dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik untuk peningkatan kinerja karyawan. Kondisi Lingkungan kerja fisik dapat dikatakan baik dengan ditandai adanya rasa aman, nyaman, dan tenang serta tempat kerja yang sehat dan bersih. Oleh karena itu organisasi harus memperhatikan lingkungan kerja fisik yang baik bagi pegawai agar dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai sehingga pegawai bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengasumsikan bahwa Lingkungan kerja fisik berhubungan erat terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

2.7.4 Hubungan Pengawasan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai

Dalam melaksanakan semua aktivitas pekerjaan diperlukan pengawasan agar dapat mengawasi jalannya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai agar tidak menyimpang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dapat didukung oleh penelitian terdahulu Ardansyah dan

Wasilawati (2014) yang berjudul Pengawasan, Disiplin kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah bahwa dalam meningkatkan kinerja pegawai adalah dengan meningkatkan faktor disiplin kerja pegawai dan memperbaiki mekanisme pengawasan pimpinan, baik pengawasan langsung maupun tidak langsung dan dinyatakan bahwa pengawasan dan disiplin kerja mempunyai hubungan yang sangat tinggi dan positif terhadap kinerja pegawai.

Kompetensi merupakan syarat yang mutlak dalam memberikan tugas dan jabatan yang sesuai kepada pegawai, agar dapat mencapai tujuan kerja dan pegawai dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dapat didukung oleh penelitian terdahulu Sulbahri Madjir dan Listeti Yuniar (2013) yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang menyatakan bahwa semakin kompetensi, pelatihan, dan budaya organisasi maka semakin tinggi pula kinerja pegawai.

Lingkungan kerja fisik adalah kondisi lingkungan kerja yang berbentuk fisik dalam suatu organisasi atau instansi disekitar tempat kerja dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas kerja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini dapat didukung oleh penelitian terdahulu Nela Pima Rahmawati, dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menyatakan bahwa

lingkungan kerja fisik mampu memberikan peningkatan terhadap kinerja karyawan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas dari beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengasumsikan bahwa pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik saling berhubungan erat terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

2.8 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2014:134) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

- H₁ : Pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
- H₂ : Kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
- H₃ : Lingkungan Kerja Fisik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.
- H₄ : Pengawasan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:238) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:35).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kantor SAR Kelas B Kota Pangkalpinang beralamat di Jalan Pulau Pelepas Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 28 oktober 2016 sampai dengan selesai.

3.3 Populasi, dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:148). Pada penelitian ini, Jumlah populasi yang diambil oleh peneliti dalam sebanyak 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:149). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling non probability sampling (*non probability sampling*). Menurut Sugiyono (2014:154) teknik sampling non probability sampling (*non probability sampling*) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik sampling jenuh, dimana teknik sampling jenuh (sensus) termasuk salah satu bagian teknik sampling non probability sampling (*non probability sampling*). Teknik sampling jenuh (sensus) adalah teknik penentuan sampel bila semua semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini

semua anggota populasi 55 orang pegawai yang dijadikan sampel pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menurut Sugiyono (2014:223) dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi, kuesioner, dan literatur.

3.4.1 Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2014:224) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur dan hanya beberapa pertanyaan yang menyangkut permasalahan yang ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2014:228). Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung dan memberikan pertanyaan lisan dengan kepala urusan umum dan pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

3.4.2 Metode Observasi

Menurut Larry Cristensen (2004) dalam Sugiyono (2014:235) observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan. Observasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi langsung pada objek penelitian Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

3.4.3 Metode Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:230). Kuesioner dalam penelitian ini berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang variabel penelitian yaitu pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Dalam penulisan kuesioner pertanyaan yang disusun harus memperhatikan isi pertanyaan, bahasa yang digunakan mudah dipahami, pertanyaan yang sama tidak dibuat double, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan dan penampilan fisik kuesioner.

3.4.4 Metode Literatur

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data dari berbagai sumber yaitu buku, internet, serta jurnal-jurnal yang digunakan

sebagai landasan teori dan acuan membuat item-item pertanyaan/ Pernyataan dalam penulisan penelitian proposal ini.

3.5 Jenis Data

3.5.1 Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber secara langsung tanpa melalui media perantara. Dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber langsung dari responden Kepala Urusan Umum dan Pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yaitu data yang telah ada diperoleh atau dikumpulkan melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang yaitu meliputi data pegawai, jumlah pegawai, data kehadiran pegawai, data profil kantor.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.6.1 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2014:95) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, penelitian

ini menggunakan 3 (tiga) variabel seperti yang dibahas dalam judul penelitian yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu:

a) Variabel Bebas/Independen Variabel (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2014:96). Berikut ini yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

X1 : Pengawasan

X2 : Kompetensi

X3 : Lingkungan Kerja Fisik

b) Variabel Terikat/Dependen Variabel (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Berikut ini yang menjadi variabel terikat dalam penelitian yaitu:

Y : Kinerja

Dibawah ini merupakan tabel yang menjelaskan tentang definisi operasional variabel tentang Pengawasan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, sebagai berikut:

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel dan Definisi	Dimensi	Indikator	Skala
-----------------------	---------	-----------	-------

<p>Pengawasan (X1) Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah aditetapkan. (Sondang P. Siagian 2008:258)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Langsung 2. Pengawasan Tidak Langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi Langsung 2. Meninjau ruang kerja 3. Observasi ditempat 4. Mengadakan koreksi 5. Memberikan sanksi 6. Laporan pekerjaan secara tertulis 7. Laporan pekerjaan secara lisan 8. Memberikan tanggapan 	Likert
<p>Kompetensi (X2) Kompetensi adalah sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidentifikasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu (Moeheriono 2012:5).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Task skills</i> 2. <i>Task management skills</i> 3. <i>Contingency management skills</i> 4. <i>Job role environment skills</i> 5. <i>Transfer skills</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keterampilan menyelesaikan tugas sesuai standar. 2. Adaptasi Kerja 3. Memahami materi tugas yang berbeda 4. Kemampuan mengelola tugas 5. Pengambilan keputusan 6. Kemampuan mengatasi masalah pekerjaan 7. Kerja sama 8. Melaksanakan Instruksi 9. Mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja 10. Inisiatif 	Likert
<p>Lingkungan Kerja Fisik (X3) Lingkungan Kerja Fisik adalah semua yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, (Sedarmayanti, (2009) dalam Nela Pima Rahmawati, dkk, 2014:3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerangan/cahaya di tempat kerja 2. Sirkulasi Udara di tempat kerja 3. Kebisingan di tempat kerja 4. Bau-bauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerangan disekitar tempat kerja 2. Pencahayaan di tempat kerja 3. Keluar masuknya udara 4. Kebersihan udara 5. Suara bising yang mengganggu pendengaran 6. Suara yang mengganggu konsentrasi kerja 7. Bau busuk yang 	Likert

	ditempat kerja	mengganggu penciuman 8. Bau busuk yang mengganggu konsentrasi
	5. Dekorasi di tempat kerja	9. Penataan ruangan di tempat kerja 10. Perlengkapan dan peralatan
	6. Keamanan di tempat kerja	11. Lingkungan kerja aman 12. Adanya penjaga keamanan
Kinerja (Y) Kinerja (<i>performance</i>) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan (Mathis dan Jackson (2006) dalam Akhmad Subekhi dan Mohammad Jauhar, 2012:193)	1. Kuantitas dari hasil 2. Kualitas dari hasil 3. Ketepatan waktu dari hasil 4. Kehadiran 5. Kemampuan untuk bekerja sama	1. Jumlah pekerjaan 2. Hasil kerja sesuai dengan standar 3. Jarang membuat kesalahan 4. Menyelesaikan tugas secara rutin 5. Tepat waktu 6. Hadir di tempat kerja tepat waktu 7. Jadwal kerja 8. Kerja sama dengan rekan kerja 9. Bersedia menerima masukan dari rekan kerja

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2017

3.6.2 Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian yaitu skala likert. Menurut Sugiyono (2014:168) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan skala likert Jawaban responden dari setiap item pertanyaan yang diajukan akan memiliki

gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Jawaban tersebut dapat diberi skor sebagai berikut:

Tabel III.2 Skala Pengukuran Variabel

Skala	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2014

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian subbab sebelumnya sudah dibahas bahwa pada penelitian ini metode analisis yang digunakan salah satunya yaitu metode analisis statistik deskriptif. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:238).

Dalam penelitian ini dilakukan pengklasifikasian jumlah skor jawaban dari responden yang selanjutnya jumlah skor jawaban responden disusun berdasarkan kriteria penilaian untuk setiap item-item pertanyaan yang diajukan. Untuk mendeskripsikan data pada variabel penelitian dilakukan dengan membuat tabel kemudian disusun distribusi frekuensi agar dapat mengetahui tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian yang masuk dalam kategori yang telah disusun yaitu: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Untuk menetapkan peringkat dalam variabel penelitian dengan melihat perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Selanjutnya, dalam mendapatkan kecenderungan jawaban dari responden akan ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata jawaban dari responden yang selanjutnya akan dikategorikan dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono dalam Novriani (2015:9) sebagai berikut:

$$\text{Interval} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{5}$$

$$\text{Interval} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Tabel III.3 Kategori Skala

No	Skala Interval	Kategori
1	1,00 - 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 - 2,60	Rendah
3	2,61 - 3,40	Sedang
4	3,41 - 4,20	Tinggi
5	4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

Sumber: Sugiyono dalam Novriani (2015)

3.7.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2013:53) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid (Sugiyono, 2014:203).

Uji validitas dapat dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (*correlated item-total correlation*) dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sample dengan tingkat

signifikansi = 5% (0,05). Jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Imam Ghozali, 2013:53).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Program For Society Science*) dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 (Danang Sunyoto 2011:110).

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2013:160).

Untuk mengetahui variabel penelitian dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak, dengan melihat grafik *histogram* dan *normal probability plot*. Pada grafik histogram distribusi data normal menunjukkan grafik *histogram* tidak memberikan pola distribusi yang

tidak melenceng condong kekanan dan kekiri, sedangkan pada grafik *normal probability plot* distribusi data normal terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati garis diagonal (Imam Ghozali, 2013:163).

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen) .

Untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen (bebas) dalam model regresi dengan melihat nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai Tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≥ 0.10 maka tidak terdapat kolerasi antar variabel independen dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi masalah multikolonieritas antar variabel independen (Imam Ghozali, 2013:106).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah homoskedastitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2013:139). Untuk mengetahui variabel penelitian dalam model regresi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik

scatterplott yaitu antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y merupakan hasil yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residualnya.

Menurut Imam Ghazali (2013:139) dasar analisis yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah, sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-tik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji statistik model regresi linear yang bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinyatakan ada masalah autokorelasi dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam model regresi dengan menggunakan uji statistik *Durbin-Watson* (DW).

Menurut Danang Sunyoto (2011:134) dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$).

- Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$.
- Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 ($DW > +2$).

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Persamaan umum regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja Pegawai

a = Nilai konstanta (intersept)

b_1 = Koefisien regresi variabel Pengawasan

b_2 = Koefisien regresi variabel Kompetensi

b_3 = Koefisien regresi variabel Lingkungan Kerja Fisik

X_1 = Pengawasan

X_2 = Kompetensi

X_3 = Lingkungan Kerja Fisik

3.7.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji T atau Uji Parsial

Menurut Duwi Priyatno (2010:68) uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam variabel independen atau bebas (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Untuk mengetahui nilai t tabel dilakukan dengan mencari terlebih dahulu derajat bebas/df (*degree of freedom*) yaitu dengan menggunakan rumus $df = n - k$, dimana n yaitu sampel dan k yaitu banyaknya variabel bebas dan terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 atau 5%. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

a. H_0 diterima dinyatakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah antara variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

H_a diterima dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah antara variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

b. Jika nilai t hitung $<$ t tabel, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai t hitung $>$ t tabel, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel

independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

- c. Jika nilai $\text{sig} < 0,05$, artinya. H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai $\text{sig} > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

2. Uji F atau Uji Simultan

Menurut Duwi Priyatno (2010:67) uji F atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen atau bebas (X) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Untuk mengetahui nilai f tabel dilakukan dengan mencari terlebih dahulu derajat bebas/df (*degree of freedom*) yaitu dengan menggunakan rumus $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana n yaitu sampel dan k yaitu banyaknya variabel bebas dan terikat. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,05 atau 5 %.

- a. H_0 diterima dinyatakan tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

H_a diterima dinyatakan berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

- b. Jika nilai F hitung $<$ F tabel, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai F hitung $>$ F tabel, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y).
- c. Jika nilai sig $<$ 0,05, artinya. H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai sig $>$ 0,05, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y)

3.7.6 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Jika nilai R^2 tinggi mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghozali, 2013:97).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang pada awalnya merupakan pos SAR Bangka Belitung yang masih dibawah naungan kantor SAR Palembang yang didirikan pada Tanggal 15 Oktober 2009. Kemudian pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Kepala Basarnas Nomor PK 15 Tahun 2011 Pos SAR Bangka Belitung berubah status menjadi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang adalah unit pelaksana teknis dibidang pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap orang atau jiwa manusia dan benda material yang hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran, penerbangan dan bencana/musibah lainnya terutama di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.

Berdasarkan Peraturan Kepala BASARNAS Nomor PK 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR, tugas dan fungsi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kantor SAR

Melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR, tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari,

menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya.

b. Fungsi Kantor SAR

- Penyusunan rencana dan program kerja Kantor SAR.
- Pelaksanaan siaga SAR secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
- Pelaksanaan siaga komunikasi secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- Pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
- Pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR;
- Pelaksanaan latihan SAR;
- Pelaksanaan pembinaan potensi SAR;
- Pelaksanaan kerja sama di bidang SAR;
- Pengelolaan sarana dan prasarana SAR; dan
- Pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, hukum, pelayanan kesehatan, dan pelaporan Kantor SAR.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

a. Visi

Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang mempunyai visi yang ingin dicapai yaitu “Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI.”

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditentukan dan ingin dicapai, maka Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang mempunyai beberapa misi yang akan dijalankan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR.
3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.
5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

Susunan struktur organisasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

Sumber: Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, 2016

Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki 55 orang pegawai, dengan bagian-bagian jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor SAR: 1 Orang

Tugas:

Menyusun rencana dan program kerja Kantor SAR berdasarkan program kerja Badan SAR Nasional dari ketentuan yang berlaku sebagai pedoman

pelaksanaan tugas. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya agar tercapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan program kerja yang telah dijadwalkan. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kegiatan Kantor SAR berdasarkan laporan hasil penyelenggaraan tindak awal dan operasi SAR untuk penyusunan rencana penyelenggaraan tindak awal dan operasi SAR yang akan datang.

2. Kepala Sub Bag Umum: 1 Orang

Tugas:

Melakukan penyusunan rencana dan program kerja Kantor SAR, pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, hukum, pelayanan kesehatan, dan pelaporan Kantor SAR.

3. Kepala Sub Seksi Potensi SAR: 1 orang

Tugas:

Melakukan pelaksanaan latihan SAR, pembinaan potensi SAR, kerja sama dibidang SAR serta pengelolaan sarana dan prasana SAR.

4. Kepala Sub Seksi Operasi SAR: 1 Orang

Tugas:

Melakukan siaga SAR dan siaga komunikasi secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR serta pengarahan dan pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR

5. Kepala Pos SAR Belitung: 1 orang

Tugas:

Memimpin dan mengkoordinasikan tugas dan fungsi Pos SAR

6. Analis Keuangan: 3 Orang

Tugas:

Merencanakan operasional kegiatan bagian keuangan berdasarkan program kerja, menyiapkan penyusunan dan memproses pengesahan dokumen dan administrasi pelaksanaan anggaran Kantor SAR sesuai dengan usulan masing-masing dan ketentuan yang berlaku sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPPA), menyusun revisi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor SAR sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan menyusun laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor SAR sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Penata Laporan Keuangan dan SAI: 1 Orang

Tugas:

Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Kantor SAR berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan pemantauan data akuntansi sesuai dengan data dari masing-masing unit kerja sebagai bahan pertimbangan evaluasi, dan memeriksa data aplikasi SAI di lingkungan Kantor SAR sesuai dengan data SAI sebagai rencana tindak lanjut dan bahan pertimbangan pimpinan.

8. Analis SAR: 2 Orang

Tugas:

Merencanakan operasional kegiatan bagian analis SAR berdasarkan program kerja, menganalisis pelaksanaan rencana dan program kerja, melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.

9. Juru Mudi Kapal: 3 Orang

Tugas:

Melaksanakan siaga dan mengemudi kapal saat kapal berlayar atau saat dinas jaga, menyiapkan bendera, menaikkan dan menurunkan bendera, menyiapkan alat pemadam dan perlengkapan lainnya, memelihara dan menjaga kebersihan seluruh bagian kapal, memastikan keamanan harta benda kapal, menghidupkan atau mematikan penerangan di Dek dan Navigasi,

10. Jenang/Kelasi kapal: 1 Orang

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perbekalan sesuai dengan kebutuhan dan jenis sarana SAR untuk menunjang penyelenggaraan operasi SAR, melaksanakan pemantauan kegiatan perbekalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan mengevaluasi kegiatan perbekalan dilingkungan SAR terhadap sarana dan prasarana dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.

11. Teknisi Listrik Kapal: 1 Orang

Tugas:

Melakukan perbaikan, pemeliharaan, mengatur keperluan semua mesin-mesin kapal yang menggunakan tenaga listrik dan seluruh tenaga cadangan.

12. *Rescuer* Pelaksana: 13 Orang

Tugas:

Menyusun kegiatan pemeliharaan peralatan SAR air, peralatan *vertical/highrisk rescue*, peralatan ekstrikasi, peralatan evakuasi, peralatan *rapid land SAR*, menyusun peta kerawanan, melakukan observasi daerah rawan musibah, melaksanakan siaga SAR rutin, menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR khusus, melaksanakan pengecekan peralatan SAR, melakukan latihan fisik, melaksanakan keterampilan SAR teori dan praktek aplikasi sebagai asisten, melaksanakan latihan kering dan latihan basah/*manuver* sebagai anggota, mengikuti *briefing* dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR, menyiapkan peralatan dan perlengkapan SAR, melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan, pelayaran, dan bencana atau musibah lainnya, membuat data korban secara detail, membuat data unsur SAR dan pergerakan SAR, membuat data dukungan logistik, membuat jurnal kegiatan, melaksanakan pencarian, memasang penanda/*marker*, mengoperasikan peralatan utama dan penunjang SAR, menyiapkan dan memasang batas pengaman daerah kerja, melakukan penanganan korban, melaksanakan dan pengawalan korban ke posko/rumah

sakit, melakukan pemantauan dan evakuasi korban, melakukan dan mengirimkan dokumentasi.

13. Pengadministrasi Umum: 1 Orang

Tugas:

Menyusun dan mengelola kebutuhan cetakan urusan persuratan dan kearsipan sesuai prosedur dan metode yang berlaku di lingkungan Kantor SAR guna kelancaran tugas, mengelola surat masuk dan surat keluar untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor SAR, dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

14. Verifikator: 1 Orang

Tugas:

Melakukan verifikasi anggaran di lingkungan Kantor SAR sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan verifikasi.

15. Teknisi Alat Radio dan Komunikasi: 1 Orang

Tugas:

Melaksanakan pemeliharaan peralatan radio dan komunikasi SAR untuk optimalisasi peralatan komunikasi, dan melakukan perbaikan peralatan radio dan komunikasi SAR.

16. Pengelola Peralatan Radio dan Komunikasi: 1 Orang

Tugas:

Melakukan siaga dan pengoperasian peralatan radio dan komunikasi SAR selama 24 jam terus menerus.

17. *Rescuer* Pelaksana Pemula: 22 Orang

Tugas:

Menginventarisasi potensi SAR, menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR rutin, melaksanakan siaga SAR rutin, melakukan pengecekan peralatan SAR pada siaga rutin, melaksanakan siaga SAR khusus, menyiapkan peralatan SAR air, peralatan *vertical* atau *high risk rescue*, peralatan ekstrikasi, peralatan evakuasi, melakukan penyiapan *rapid land* SAR, melakukan pemeliharaan peralatan SAR air, melakukan latihan fisik, melakukan keterampilan SAR teori dan praktek sebagai peserta, melaksanakan latihan kering dan latihan basah atau *manuever* sebagai pelaku, menerima dan mencatat berita musibah atau bencana, mengikuti *briefing* dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR, menyiapkan perlengkapan perorangan dan beregu, melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan, pelayaran, bencana, dan musibah lainnya, mengikuti *briefing* dan pembagian tugas dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR, melaksanakan pencarian secara visual di daerah pencarian, memasang penanda atau *marker*, melakukan pemeriksaan keadaan korban, memberikan bantuan logistik, mengirimkan peralatan yang dibutuhkan pada saat penemuan korban, melaksanakan pengangkatan atau penurunan korban, membuat akses peralatan evakuasi, dan mempersiapkan pelaksanaan evakuasi untuk ke posko SAR.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini jumlah responden yang diambil pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang yaitu jumlah seluruh pegawai sebanyak 55 orang. Dimana prosedurnya dengan cara menyebarkan kuesioner dan meminta responden seluruh pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang untuk mengisi kuesioner dalam bentuk pernyataan yang berkaitan dengan variabel penelitian diantaranya pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai.

4.2.1 Hasil Deskriptif Karakteristik Responden

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel dan sumber data. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 55 orang yaitu seluruh pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Karakteristik responden terdiri dari usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terakhir.

Berikut ini gambaran karakteristik responden yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terakhir yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	36	65,5
2	31-40	15	27,3
3	41-50	4	7,3
	Total	55	100

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Gambar IV.2 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan dari tabel IV.1 dan gambar IV.2 menunjukkan hasil karakteristik responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 36 orang dengan tingkat persentase sebesar 65,5%, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 15 orang dengan tingkat persentase sebesar 27,3%, dan responden yang berusia 41-50 tahun berjumlah 4 orang dengan tingkat persentase 7,3%.

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan sebagian besar usia pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang didominasi oleh pegawai yang berusia 20-30 tahun berjumlah 36 orang (65,5%) dan pegawai yang paling sedikit berusia 41-50 tahun berjumlah 4 orang (7,3%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	48	87,3
2	Wanita	7	12,7
	Total	55	100

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Gambar IV.3 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan dari tabel IV.2 dan Gambar 1V.3 menunjukkan hasil karakteristik responden yang berjenis kelamin Pria sebanyak 48 orang dengan tingkat persentase sebesar 87,3%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 7 orang dengan tingkat persentase sebesar 12,7%.

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada pegawai yang berjenis kelamin wanita pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Paket C	1	1,8
2	SMA/SMK	41	74,5
3	D3	4	7,3
4	S1	9	16,4
Total		55	100

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Gambar IV.4 Hasil Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan dari tabel IV.3 dan Gambar IV.4 menunjukkan hasil karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir Paket C sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 41 orang dengan tingkat persentase sebesar 74,5%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir D3 sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 7,3%, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 9 orang dengan tingkat persentase sebesar 16,4%.

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan sebagian besar tingkat pendidikan pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 41 orang (74,5%) dan pegawai dengan tingkat pendidikan paling sedikit yaitu Paket C hanya 1 orang (1,8%).

4.2.2 Hasil Deskriptif Variabel

1. Variabel Pengawasan

Variabel pengawasan terdiri dari 2 (dua) dimensi dan 8 (delapan) Indikator yaitu dimensi pengawasan langsung indikatornya meliputi inspeksi langsung (tabel IV.4), meninjau ruang kerja (tabel IV.5), observasi ditempat (tabel IV.6), mengadakan koreksi (tabel IV.7) dan memberikan sanksi (tabel IV.8), dan dimensi Pengawasan tidak langsung indikatornya meliputi laporan pekerjaan secara tertulis (tabel IV.9), laporan pekerjaan secara lisan (tabel IV.10), dan memberikan tanggapan (tabel IV.11).

Tabel IV.4 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan sering melakukan inspeksi tempat (pengawasan langsung) kepada pegawai.	STS	1	-	-	3,95
	TS	2	2	3,6	
	RR	3	11	20,0	
	S	4	30	54,5	
	SS	5	12	21,8	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.4 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 4 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 54,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 11 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 20,0%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,95 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan langsung dalam hal inspeksi tempat kepada pegawai.

Tabel IV.5 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan sering meninjau ruang kerja pegawai	STS	1	-	-	3,85
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	16	29,1	
	S	4	28	50,9	
	SS	5	10	18,2	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.5 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 28 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 50,9%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 16 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 29,1%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,85 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan langsung dalam hal meninjau ruang kerja pegawai.

Tabel IV.6 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan sering melakukan observasi langsung ditempat sebelum kegiatan dilaksanakan	STS	1	-	-	3,82
	TS	2	2	3,6	
	RR	3	13	23,6	
	S	4	33	60,0	
	SS	5	7	12,7	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.6 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 7 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 12,7%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 33 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 60%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 13 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 23,6%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,82 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan langsung dalam hal melakukan observasi langsung ditempat sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tabel IV.7 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan melakukan pengawasan dengan mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam bekerja	STS	1	1	1,8	4,07
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	4	7,3	
	S	4	36	65,5	
	SS	5	13	23,6	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.7 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 13 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 23,6%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 36 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 65,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 4 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 7,3%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,07 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju, hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan langsung dalam hal mengoreksi pegawai jika terdapat kesalahan dalam bekerja.

Tabel IV.8 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pegawai	STS	1	-	-	3,80
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	18	32,7	
	S	4	27	49,1	
	SS	5	9	16,4	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.8 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden

pada kategori sangat setuju berjumlah 9 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 16,4%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 27 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 49,1%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 18 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 32,7%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,80 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan langsung dalam hal memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pegawai.

Tabel IV.9 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Tidak Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan meminta pegawai untuk membuat laporan pekerjaan	STS	1	-	-	3,85
	TS	2	4	7,3	
	RR	3	12	21,8	
	S	4	27	49,1	
	SS	5	12	21,8	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.9 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan tidak langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 27 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 49,1%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase

sebesar 21,8%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 4 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 7,3%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,85 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan tidak langsung dalam hal meminta pegawai untuk membuat laporan pekerjaan.

Tabel IV.10 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Tidak Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan meminta pegawai melaporkan hasil pekerjaan secara lisan	STS	1	-	-	4,15
	TS	2	-	-	
	RR	3	7	12,7	
	S	4	33	60,0	
	SS	5	15	27,3	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.10 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan tidak langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 15 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 27,3%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 33 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 60%, dan jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 7 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 12,7%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,15 termasuk pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti

responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan tidak langsung dalam hal meminta pegawai melaporkan hasil pekerjaan secara lisan.

Tabel IV.11 Hasil Penelitian Deskriptif Pengawasan Tidak Langsung

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pimpinan memberikan tanggapan terhadap hasil laporan pekerjaan	STS	1	-	-	4,02
	TS	2	2	3,6	
	RR	3	10	18,2	
	S	4	28	50,9	
	SS	5	15	27,3	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.11 menunjukkan bahwa dimensi pengawasan tidak langsung langsung dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 15 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 27,3%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 28 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 50,9%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,02 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pimpinan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang sering melakukan pengawasan tidak langsung dalam hal memberikan tanggapan terhadap hasil laporan pekerjaan.

Berdasarkan hasil keseluruhan jumlah total skor yang diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dan 8 (delapan) indikator pada variabel pengawasan, kemudian dilakukan akumulasi skor jawaban dari responden sebagai berikut:

Tabel IV.12 Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Pengawasan

No Item	Frekuensi Jawaban					N=55	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	12	30	11	2	0	55	217	3,95	Tinggi
2	10	28	16	1	0	55	212	3,85	Tinggi
3	7	33	13	2	0	55	210	3,82	Tinggi
4	13	36	4	1	1	55	224	4,07	Tinggi
5	9	27	18	1	0	55	209	3,80	Tinggi
6	12	27	12	4	0	55	212	3,85	Tinggi
7	15	33	7	0	0	55	228	4,15	Tinggi
8	15	28	10	2	0	55	221	4,02	Tinggi
Rata-Rata Pengawasan								3,93	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Hasil perhitungan pada tabel IV.12 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap pengawasan yang paling tinggi sebesar 4,15 yaitu pada item pernyataan ketujuh bahwa pimpinan meminta pegawai melaporkan hasil pekerjaan secara lisan. Nilai rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap pengawasan paling rendah sebesar 3,80 yaitu pada item pernyataan kelima bahwa pimpinan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pegawai. Hasil yang diperoleh skor rata-rata variabel pengawasan sebesar 3,93, sehingga berdasarkan rentang skor rata-rata interval berada pada skala interval 3,41-4,20 yang berarti termasuk kategori penilaian tinggi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel pengawasan mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Namun ditemukan masih ada beberapa pegawai yang menjawab kategori ragu-ragu seperti pada item pernyataan kelima yaitu pimpinan memberikan sanksi tegas

atas pelanggaran yang dilakukan pegawai berjumlah 18 orang, dan ada juga pegawai yang menjawab kategori sangat tidak setuju seperti pada item pernyataan keempat yaitu pimpinan melakukan pengawasan dengan mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam bekerja berjumlah 1 orang.

2. Variabel Kompetensi

Variabel kompetensi terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 10 (sepuluh) indikator yaitu dimensi *task skills* indikatornya meliputi mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan standar (tabel IV.13), dan adaptasi kerja (tabel IV.14). Dimensi *task management skills* indikatornya meliputi memahami materi tugas yang berbeda (tabel IV.15), dan kemampuan mengelola (tabel IV.16). Dimensi *contingency management skills* indikatornya meliputi pengambilan keputusan (tabel IV.17), dan kemampuan mengatasi masalah pekerjaan (tabel IV.18). Dimensi *job role environment skills*, indikatornya meliputi kerja sama (tabel IV.19) dan melaksanakan instruksi (tabel IV.20), dan dimensi *transfer skills* indikatornya mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja (tabel IV.21) dan inisiatif (tabel IV.22).

Tabel IV.13 Hasil Penelitian Deskriptif *Task Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya memiliki keterampilan menyelesaikan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar yang ditetapkan	STS	1	-	-	4,09
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	10	18,2	
	S	4	27	49,1	
	SS	5	17	30,09	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.13 menunjukkan bahwa dimensi *task skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori

sangat setuju berjumlah 17 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 30,09%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 27 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 49,1%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,09 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *task skills* yaitu keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel IV.14 Hasil Penelitian Deskriptif *Task Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya dapat menyesuaikan keahlian yang dimiliki dengan tugas/jabatan yang diberikan	STS	1	-	-	3,75
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	22	40,0	
	S	4	16	29,1	
	SS	5	14	25,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.14 menunjukkan bahwa dimensi *task skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 16 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 29,1%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 22 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 40,0%, dan

jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,75 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori ragu-ragu. Hal ini berarti responden merasa ragu-ragu bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang belum memiliki kompetensi *task skills* dalam menyesuaikan keahlian yang dimiliki dengan tugas/jabatan yang diberikan.

Tabel IV.15 Hasil Penelitian Deskriptif *Task Management Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya dapat memahami materi tugas berbeda yang muncul dalam pekerjaan	STS	1	-	-	3,82
	TS	2	2	3,6	
	RR	3	17	30,9	
	S	4	25	45,5	
	SS	5	11	20,0	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.15 menunjukkan bahwa dimensi *task management skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 11 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 20%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 25 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 45,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 17 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 30,9%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,82 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *task management skills* dalam memahami materi tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan.

Tabel IV.16 Hasil Penelitian Deskriptif *Task Management Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu mengelola tugas yang diberikan dengan baik	STS	1	1	1,8	4,07
	TS	2	-	-	
	RR	3	8	14,5	
	S	4	31	56,4	
	SS	5	15	27,3	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.16 menunjukkan bahwa dimensi *task management skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 15 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 27,3%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 31 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 56,4%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 8 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 14,5%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,07% termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

memiliki kompetensi *task management skills* dalam mengelola tugas yang diberikan dengan baik.

Tabel IV.17 Hasil Penelitian Deskriptif *Contingency Management Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu memutuskan pekerjaan mana yang harus diutamakan agar dapat terselesaikan seluruhnya.	STS	1	-	-	4,07
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	8	14,5	
	S	4	32	58,2	
	SS	5	14	25,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.17 menunjukkan bahwa dimensi *contingency management skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 32 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 58,2%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 8 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 14,5%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,07 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *contingency management skills* dalam memutuskan pekerjaan mana yang harus diutamakan agar dapat terselesaikan seluruhnya.

Tabel IV.18 Hasil Penelitian Deskriptif *Contingency Management Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu mengatasi jika terdapat masalah dalam pekerjaan	STS	1	-	-	4,15
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	8	14,5	
	S	4	28	50,9	
	SS	5	18	32,7	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.18 menunjukkan bahwa dimensi *contingency management skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 18 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 32,7%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 28 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 50,9%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 8 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 14,5%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,15 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *contingency management skills* yaitu mampu mengatasi jika terdapat masalah dalam pekerjaan.

Tabel IV.19 Hasil Penelitian Deskriptif *Job Role Environment Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya dapat menjalin komunikasi dengan baik sesama rekan kerja	STS	1	1	1,8	4,11
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	6	10,9	
	S	4	30	54,5	
	SS	5	17	30,9	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.19 menunjukkan bahwa dimensi *job role environment skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 17 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 30,9%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 30 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 54,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 6 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 10,9%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,11 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *job role environment skills* dalam menjalin komunikasi dengan baik sesama rekan kerja.

Tabel IV.20 Hasil Penelitian Deskriptif *Job Role Environment Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu melaksanakan instruksi dari atasan dengan baik	STS	1	1	1,8	4,09
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	7	12,7	
	S	4	23	41,8	
	SS	5	21	38,2	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.20 menunjukkan bahwa dimensi *job role environment skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban

responden pada kategori sangat setuju berjumlah 21 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 38,2%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 23 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 41,8%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 7 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 12,7%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,09 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *job role environment skills* dalam melaksanakan instruksi dari atasan dengan baik.

Tabel IV.21 Hasil Penelitian Deskriptif *Transfer Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu mengerjakan tugas, meskipun tidak sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki	STS	1	-	-	3,67
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	22	40,0	
	S	4	26	47,3	
	SS	5	6	10,9	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.21 menunjukkan bahwa dimensi *transfer skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 6 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 10,9%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 26 orang

responden dengan tingkat persentase sebesar 47,3%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 22 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 40%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,67 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *transfer skills* dalam mengerjakan tugas/pekerjaan, meskipun tidak sesuai dengan bidang dan keahlian yang dimiliki.

Tabel IV.22 Hasil Penelitian Deskriptif *Transfer Skills*

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya dapat memberikan ide-ide baru dalam hal memajukan organisasi	STS	1	1	1,8	4,27
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	2	3,6	
	S	4	29	52,7	
	SS	5	22	40,0	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.22 menunjukkan bahwa dimensi *transfer skills* dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 22 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 40%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 29 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 52,7%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada

kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,27 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang memiliki kompetensi *transfer skills* yaitu memberikan ide-ide baru dalam hal memajukan organisasi.

Berdasarkan hasil keseluruhan jumlah total skor yang diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 10 (sepuluh) indikator pada variabel kompetensi, kemudian dilakukan akumulasi skor jawaban dari responden sebagai berikut:

Tabel IV.23
Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Kompetensi

No Item	Frekuensi Jawaban					N=55	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	17	27	10	1	-	55	225	4,09	Tinggi
2	14	16	22	3	-	55	206	3,75	Tinggi
3	11	25	17	2	-	55	210	3,82	Tinggi
4	15	31	8	-	1	55	224	4,07	Tinggi
5	14	32	8	1	-	55	224	4,07	Tinggi
6	18	28	8	1	-	55	228	4,15	Tinggi
7	17	30	6	1	1	55	226	4,11	Tinggi
8	21	23	7	3	1	55	225	4,09	Tinggi
9	6	26	22	1	-	55	202	3,67	Tinggi
10	22	29	2	1	1	55	235	4,27	Sangat Tinggi
Rata-Rata Kompetensi								4,01	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Hasil perhitungan pada tabel IV.23 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap kompetensi paling tinggi sebesar 4,15 yaitu pada item

pernyataan keenam bahwa pegawai mampu mengatasi jika terdapat masalah dalam pekerjaan. Nilai rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap kompetensi paling rendah sebesar 3,67 yaitu pada item pernyataan kesembilan bahwa pegawai mampu mengerjakan tugas, meskipun tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Hasil yang diperoleh skor rata-rata variabel kompetensi sebesar 4,01, sehingga berdasarkan rentang skor rata-rata interval berada pada skala interval 3,41-4,20 yang berarti termasuk kategori penilaian tinggi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel pengawasan mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Namun ditemukan masih ada beberapa pegawai yang menjawab kategori ragu-ragu seperti pada item pernyataan kedua yaitu dapat menyesuaikan keahlian yang dimiliki dengan tugas/jabatan yang diberikan berjumlah 22 orang, dan ada juga pegawai yang menjawab kategori sangat tidak setuju seperti pada item pernyataan kesepuluh yaitu dapat memberikan ide-ide baru dalam hal memajukan organisasi berjumlah 1 orang.

3. Variabel Lingkungan Kerja Fisik

Variabel Lingkungan Kerja Fisik terdiri dari 6 (enam) dimensi dan 12 (dua belas) indikator yaitu dimensi penerangan/cahaya di tempat kerja indikatornya meliputi penerangan disekitar tempat kerja (tabel IV.24), dan pencahayaan di tempat kerja (tabel IV.25). Dimensi sirkulasi udara di tempat kerja indikatornya meliputi keluar masuknya udara (tabel IV.26), dan kebersihan udara (tabel IV.27). Dimensi kebisingan di tempat kerja indikatornya meliputi suara bising yang

mengganggu pendengaran (tabel IV.28), dan suara bising yang mengganggu konsentrasi kerja (tabel IV.29). Dimensi bau-bauan ditempat kerja indikatornya meliputi bau busuk yang mengganggu penciuman (tabel IV.30), dan bau busuk yang mengganggu konsentrasi (tabel IV.31). Dimensi dekorasi tempat kerja indikatornya meliputi penataan ruangan di tempat kerja (tabel IV.32), dan perlengkapan dan peralatan (tabel IV.33), dan dimensi keamanan di tempat kerja indikatornya meliputi lingkungan kerja aman (tabel IV.34), dan adanya penjaga keamanan (tabel IV.35).

Tabel IV.24 Hasil Penelitian Deskriptif Penerangan/Cahaya Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Penerangan lampu listrik ditempat kerja sudah memadai sehingga dapat melihat dengan jelas	STS	1	-	-	
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	10	18,2	4,04
	S	4	30	54,5	
	SS	5	14	25,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.24 menunjukkan bahwa dimensi penerangan/cahaya di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 30 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 54,5% , jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,04 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja fisik dalam hal penerangan lampu listrik ditempat kerja sudah memadai sehingga dapat melihat dengan jelas.

Tabel IV.25 Hasil Penelitian Deskriptif Penerangan/Cahaya Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Cahaya matahari	STS	1	-	-	
disekitar tempat kerja	TS	2	2	3,6	
sudah memenuhi	RR	3	14	25,5	3,93
syarat kebutuhan	S	4	25	45,5	
pencahayaannya dalam ruang kerja	SS	5	14	25,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.25 menunjukkan bahwa dimensi penerangan/cahaya di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 25 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 45,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,93 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

merasa kondisi lingkungan kerja fisik dalam hal cahaya matahari disekitar tempat kerja sudah memenuhi syarat kebutuhan pencahayaan dalam ruang kerja.

Tabel IV.26 Hasil Penelitian Deskriptif Sirkulasi Udara Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Sirkulasi keluar masuknya ditempat kerja sudah sangat lancar	STS	1	1	1,8	3,75
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	18	32,7	
	S	4	20	36,4	
	SS	5	13	23,6	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.26 menunjukkan bahwa dimensi sirkulasi udara di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 13 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 23,6%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 20 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 36,4%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 18 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 32,7%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase 1,8% sebesar. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,75 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja fisik dalam hal sirkulasi keluar masuknya udara ditempat kerja sudah sangat lancar.

Tabel IV.27 Hasil Penelitian Deskriptif Sirkulasi Udara Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Kebersihan udara ditempat kerja sudah sangat bersih dan tidak berdebu	STS	1	-	-	3,96
	TS	2	2	3,6	
	RR	3	11	20,0	
	S	4	29	52,7	
	SS	5	13	23,6	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.27 menunjukkan bahwa dimensi sirkulasi udara di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 13 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 23,6%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 29 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 52,7%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 11 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 20%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,96 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja fisik dalam kebersihan udara ditempat kerja sudah sangat bersih dan tidak berdebu.

Tabel IV.28 Hasil Penelitian Deskriptif Kebisingan Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya merasa tidak ada suara bising yang dapat mengganggu pendengaran ditempat kerja	STS	1	-	-	4,00
	TS	2	2	3,6	
	RR	3	10	18,2	
	S	4	29	52,7	
	SS	5	14	25,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.28 menunjukkan bahwa dimensi kebisingan di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 29 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 52,7%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,00 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja fisik yaitu tidak ada suara bising yang dapat mengganggu pendengaran ditempat kerja.

Tabel IV.29 Hasil Penelitian Deskriptif Kebisingan Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pihak organisasi telah mengatasi suara bising yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja	STS	1	-	-	4,13
	TS	2	-	-	
	RR	3	10	18,2	
	S	4	28	50,9	
	SS	5	17	30,9	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.29 menunjukkan bahwa dimensi kebisingan di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 17 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 30,09%, jawaban responden pada kategori setuju

berjumlah 28 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 50,9%, dan jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,13 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti pihak Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang telah mengatasi suara bising yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja bagi pegawai.

Tabel IV.30 Hasil Penelitian Deskriptif Bau-bauan Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya merasa tidak ada bau busuk yang dapat mengganggu penciuman di sekitar tempat kerja	STS	1	1	1,8	4,05
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	10	18,2	
	S	4	25	45,5	
	SS	5	18	23,7	
Jumlah					

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.30 menunjukkan bahwa dimensi bau-bauan di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 18 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 23,7%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 25 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 45,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata

pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,05 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja fisik yaitu tidak ada bau busuk yang dapat mengganggu penciuman di sekitar tempat kerja

Tabel IV.31 Hasil Penelitian Deskriptif Bau-bauan Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pihak organisasi telah mengatasi bau busuk disekitar tempat kerja yang dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja	STS	1	3	5,5	4,20
	TS	2	-	-	
	RR	3	4	7,3	
	S	4	24	43,6	
	SS	5	24	43,6	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.31 menunjukkan bahwa dimensi bau-bauan di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 24 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 43,6%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 24 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 43,6%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 4 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 7,3%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,20 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan pihak Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang telah mengatasi bau busuk disekitar tempat kerja yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja bagi pegawai.

Tabel IV.32 Hasil Penelitian Deskriptif Dekorasi Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Penataan ruang kerja ditempat kerja sudah sangat nyaman	STS	1	1	1,8	3,60
	TS	2	4	7,3	
	RR	3	20	36,4	
	S	4	21	38,2	
	SS	5	9	16,4	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.32 menunjukkan bahwa dimensi dekorasi di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 9 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 16,4%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 21 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 38,2%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 20 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 36,4%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 4 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 7,3%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,60 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

merasa kondisi lingkungan kerja fisik dalam hal penataan ruang kerja ditempat kerja sudah sangat nyaman.

Tabel IV.33 Hasil Penelitian Deskriptif Dekorasi Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Ketersediaan perlengkapan dan peralatan ditempat kerja sudah sangat memadai	STS	1	-	-	4,02
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	12	21,8	
	S	4	21	38,2	
	SS	5	19	34,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.33 menunjukkan bahwa dimensi dekorasi di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 19 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 34,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 21 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 38,2%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,02 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja fisik dalam hal ketersediaan perlengkapan dan peralatan ditempat kerja sudah sangat memadai.

Tabel IV.34 Hasil Penelitian Deskriptif Keamanan Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Lingkungan disekitar tempat kerja sudah sangat aman	STS	1	-	-	3,96
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	12	21,8	
	S	4	24	43,6	
	SS	5	16	29,1	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.34 menunjukkan bahwa dimensi keamanan di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 16 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 29,1%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 24 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 43,6%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,96 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang merasa kondisi lingkungan kerja disekitar tempat kerja sudah sangat aman.

Tabel IV.35 Hasil Penelitian Deskriptif Keamanan Di tempat Kerja

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Pihak organisasi menyiapkan petugas penjaga keamanan di tempat kerja	STS	1	-	-	4,16
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	6	10,9	
	S	4	31	56,4	
	SS	5	17	30,9	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.35 menunjukkan bahwa dimensi keamanan di tempat kerja dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 17 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 30,9%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 31 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 56,4%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 6 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 10,9%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,16 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pihak Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang telah menyiapkan petugas penjaga keamanan di tempat kerja sehingga dapat memberikan rasa aman bagi pegawai.

Berdasarkan hasil keseluruhan jumlah total skor yang diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari 6 (enam) dimensi dan 12 (dua belas) indikator pada variabel lingkungan kerja fisik, kemudian dilakukan akumulasi skor jawaban dari responden sebagai berikut:

Tabel IV.36 Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Lingkungan Kerja Fisik

No Item	Frekuensi Jawaban					N=55	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	14	30	10	1	-	55	222	4,04	Tinggi
2	14	25	14	2	-	55	216	3,93	Tinggi
3	13	20	18	3	1	55	206	3,75	Tinggi
4	13	29	11	2	-	55	218	3,96	Tinggi
5	14	29	10	2	-	55	220	4,00	Tinggi

6	17	28	10	-	-	55	227	4,13	Tinggi
7	18	25	10	1	1	55	223	4,05	Tinggi
8	24	24	4	-	3	55	231	4,20	Tinggi
9	9	21	20	4	1	55	198	3,60	Tinggi
10	19	21	12	3	-	55	221	4,02	Tinggi
11	16	24	12	3	-	55	218	3,96	Tinggi
12	17	31	6	1	-	55	229	4,16	Tinggi
Rata-Rata Lingkungan Kerja Fisik								3,98	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Hasil perhitungan pada tabel IV.36 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap lingkungan kerja fisik paling tinggi sebesar 4,20 yaitu pada item pernyataan kedelapan bahwa pihak organisasi telah mengatasi bau busuk di sekitar tempat kerja yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Nilai rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap lingkungan kerja fisik sebesar 3,60 yaitu pada item pernyataan kesembilan penataan ruang kerja di tempat kerja sudah sangat nyaman. Hasil yang diperoleh skor rata-rata variabel lingkungan kerja fisik sebesar 3,98, sehingga berdasarkan rentang skor rata-rata interval berada pada skala interval 3,41-4,20 yang berarti termasuk kategori penilaian tinggi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel lingkungan kerja fisik mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Namun ditemukan masih ada beberapa pegawai yang menjawab kategori ragu-ragu seperti pada item pernyataan ketiga yaitu sirkulasi keluar masuknya udara di tempat kerja sudah sangat lancar berjumlah 18 orang, dan ada juga pegawai yang menjawab kategori sangat tidak setuju seperti pada item pernyataan ketiga yaitu sirkulasi keluar masuknya udara di tempat kerja sudah sangat lancar berjumlah 1 orang.

4. Variabel Kinerja Pegawai

Variabel kinerja pegawai terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 9 (sembilan) indikator yaitu dimensi kuantitas dari hasil indikatornya yaitu jumlah pekerjaan (tabel IV.37). Dimensi kualitas dari hasil indikatornya meliputi hasil kerja sesuai dengan standar (tabel IV.38), dan jarang membuat kesalahan (tabel IV.39). Dimensi ketepatan waktu dari hasil indikatornya meliputi menyelesaikan tugas secara rutin (tabel IV.40), dan tepat waktu (tabel IV.41). Dimensi kehadiran indikatornya meliputi hadir di tempat kerja tepat waktu (tabel IV.42), dan jadwal kerja (tabel IV.43). Dimensi kemampuan untuk bekerja sama indikatornya meliputi kerja sama dengan rekan kerja (tabel IV.44), dan bersedia menerima masukan dari rekan kerja (tabel IV.45).

Tabel IV.37 Hasil Penelitian Deskriptif Kuantitas dari Hasil

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan	STS	1	1	1,8	3,80
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	16	29,1	
	S	4	27	49,1	
	SS	5	10	18,2	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.37 menunjukkan bahwa dimensi kuantitas dari hasil dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 10 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 18,2%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 27 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 49,1%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 16 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 29,1%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada

kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,8 termasuk pada kategori tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

Tabel IV.38 Hasil Penelitian Deskriptif Kualitas dari Hasil

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan sesuai dengan standar yang ditentukan	STS	1	1	1,8	3,91
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	12	21,8	
	S	4	29	52,7	
	SS	5	12	21,8	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.38 menunjukkan bahwa dimensi kualitas dari hasil dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 29 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 52,7%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,91 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang hasil pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan standar yang ditentukan.

Tabel IV.39 Hasil Penelitian Deskriptif Kualitas dari Hasil

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mengerjakan tugas/pekerjaan tanpa melakukan kesalahan	STS	1	2	3,6	3,75
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	14	25,5	
	S	4	30	54,5	
	SS	5	8	14,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.39 menunjukkan bahwa dimensi kualitas dari hasil dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 8 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 14,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 30 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 54,5%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 14 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 25,5%, jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 2 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 3,6%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,75 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti

responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang mampu mengerjakan tugas/pekerjaan tanpa melakukan kesalahan.

Tabel IV.40 Hasil Penelitian Deskriptif Ketepatan Waktu dari Hasil

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya menyelesaikan tugas/pekerjaan secara rutin	STS	1	1	1,8	4,09
	TS	2	-	-	
	RR	3	12	21,8	
	S	4	22	40,0	
	SS	5	20	36,4	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.40 menunjukkan bahwa dimensi ketepatan waktu dari hasil dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 20 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 36,4%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 22 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 40%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 12 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 21,8%, dan jawaban responden pada kategori sangat tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,09 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang mampu menyelesaikan tugas/pekerjaan secara rutin.

Tabel IV.41 Hasil Penelitian Deskriptif Ketepatan Waktu dari Hasil

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu	STS	1	-	-	4,20
	TS	2	1	1,8	
	RR	3	5	9,1	
	S	4	31	56,4	
	SS	5	18	32,7	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.41 menunjukkan bahwa dimensi ketepatan waktu dari hasil dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 18 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 32,7%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 31 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 56,4%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 5 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 9,1%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 1 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 1,8%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,20 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.

Tabel IV.42 Hasil Penelitian Deskriptif Kehadiran

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya hadir di tempat kerja tepat waktu	STS	1	-	-	3,89
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	15	27,3	
	S	4	22	40,0	
	SS	5	15	27,3	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.42 menunjukkan bahwa dimensi kehadiran dari hasil dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 15 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 27,3%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 22 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 40%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 15 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 27,3%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 3,89 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang hadir di tempat kerja tepat waktu.

Tabel IV.43 Hasil Penelitian Deskriptif Kehadiran

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan	STS	1	-	-	4,04
	TS	2	4	7,3	
	RR	3	9	16,4	
	S	4	23	41,8	
	SS	5	19	34,5	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.43 menunjukkan bahwa dimensi kehadiran dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 19 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 34,5%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 23 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 41,8%, jawaban responden pada kategori ragu-

ragu berjumlah 9 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 16,4%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 4 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 7,3%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,04 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan

Tabel IV.44 Hasil Penelitian Deskriptif Kemampuan untuk Bekerja Sama

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya dapat bekerja sama dengan rekan kerja	STS	1	-	-	4,16
	TS	2	-	-	
	RR	3	8	14,5	
	S	4	30	54,5	
	SS	5	17	30,9	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.44 menunjukkan bahwa dimensi kemampuan untuk bekerja sama dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 17 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 30,9%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 30 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 54,5%, dan jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 8 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 14,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,16 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang dapat bekerja sama dengan rekan kerjanya.

Tabel IV.45 Hasil Penelitian Deskriptif Kemampuan untuk Bekerja Sama

Item	Kategori	Skor	Frekuensi	Persentase	Rata-rata
Saya bersedia menerima masukan dari rekan kerja	STS	1	-	-	4,16
	TS	2	3	5,5	
	RR	3	5	9,1	
	S	4	27	49,1	
	SS	5	20	36,4	
Jumlah			55	100,0	

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.45 menunjukkan bahwa dimensi kemampuan untuk bekerja sama dengan item pernyataan diatas diperoleh distribusi jawaban responden pada kategori sangat setuju berjumlah 20 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 36,4%, jawaban responden pada kategori setuju berjumlah 27 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 49,1%, jawaban responden pada kategori ragu-ragu berjumlah 5 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 9,1%, dan jawaban responden pada kategori tidak setuju berjumlah 3 orang responden dengan tingkat persentase sebesar 5,5%. Jika dilihat dari hasil nilai rata-rata dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai sebesar 4,16 termasuk pada kategori skala tinggi.

Berdasarkan hasil pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Hal ini berarti responden setuju bahwa pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang bersedia menerima masukan dari rekan kerja.

Berdasarkan hasil keseluruhan jumlah total skor yang diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari 5 (lima) dimensi dan 9 (sembilan) indikator pada variabel kinerja, kemudian dilakukan akumulasi skor jawaban dari responden sebagai berikut:

Tabel IV.46 Rata-rata Penilaian Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai

No Item	Frekuensi Jawaban					N=55	Jumlah Skor	Mean	Penilaian
	SS	S	RR	TS	STS				
1	10	27	16	1	1	55	209	3,80	Tinggi
2	12	29	12	1	1	55	215	3,91	Tinggi
3	8	30	14	1	2	55	206	3,75	Tinggi
4	20	22	12	-	1	55	225	4,09	Tinggi
5	18	31	5	1	-	55	231	4,20	Tinggi
6	15	22	15	3	-	55	214	3,89	Tinggi
7	19	23	9	4	-	55	222	4,04	Tinggi
8	17	30	8	-	-	55	229	4,16	Tinggi
9	20	27	5	3	-	55	229	4,16	Tinggi
Rata-Rata Kinerja Pegawai								4,00	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Hasil perhitungan pada tabel IV.46 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap kinerja pegawai paling tinggi sebesar 4,20 yaitu pada penilaian pegawai terhadap kinerja pegawai paling tinggi sebesar 4,20 yaitu pada item pernyataan kelima bahwa pegawai mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Nilai rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap kinerja pegawai sebesar 3,75 yaitu pada item pernyataan ketiga bahwa pegawai mengerjakan tugas/pekerjaan tanpa melakukan kesalahan. Hasil yang diperoleh skor rata-rata variabel kinerja pegawai sebesar 4,00, sehingga berdasarkan rentang skor rata-rata interval berada pada skala interval 3,41-4,20 yang berarti termasuk kategori penilaian tinggi.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada variabel kinerja pegawai mayoritas jawaban responden didominasi oleh kategori setuju. Namun ditemukan masih ada beberapa pegawai yang menjawab kategori ragu-ragu seperti pada item pernyataan pertama yaitu sirkulasi keluar masuknya udara di tempat

kerja sudah sangat lancar berjumlah 18 orang, dan ada juga pegawai yang menjawab kategori sangat tidak setuju seperti pada item pernyataan ketiga bahwa pegawai mengerjakan tugas/pekerjaan tanpa melakukan kesalahan berjumlah 2 orang.

4.2.3 Rekapitulasi Deskriptif Variabel

Rekapitulasi deskriptif variabel digunakan untuk melihat nilai rata-rata yang terdiri dari variabel pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai secara keseluruhan yang diolah menggunakan metode analisis statistik deskriptif. Berikut ini hasil perolehan rekapitulasi nilai rata-rata deskriptif keseluruhan variabel dapat dilihat pada tabel IV.47 sebagai berikut:

Tabel IV.47 Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Variabel

Variabel	Mean	Kategori
Pengawasan	3,93	Tinggi
Kompetensi	4,01	Tinggi
Lingkungan Kerja Fisik	3,98	Tinggi
Kinerja Pegawai	4,00	Tinggi
Rata-rata jumlah	3.98	Tinggi

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.47 menunjukkan bahwa pada variabel pengawasan nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 3,93 termasuk pada kategori skala tinggi. Variabel kompetensi nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 4,01 termasuk pada kategori skala tinggi. Variabel lingkungan kerja fisik nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 3,98 termasuk pada kategori skala tinggi, dan pada variabel kinerja pegawai nilai rata-rata (*mean*) yang diperoleh sebesar 4,00 termasuk pada kategori skala tinggi. Maka dapat disimpulkan hasil rata-rata jumlah nilai rekapitulasi keseluruhan variabel sebesar 3,98 termasuk dalam kategori skala tinggi.

4.3 Hasil Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali (2013:53) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas dapat dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (*correlated item-total correlation*) dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sample dengan tingkat signifikansi = 5% (0,05). Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dalam penelitian ini r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $55-2$ dengan tingkat signifikansi = 5% dan $n = 55$, sehingga diperoleh nilai indeks validitas $r_{\text{hitung}} > 0,2656$. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel IV.48 berikut ini:

Tabel IV.48 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pengawasan	X1.1	0,569	0,2656	Valid
	X1.2	0,355	0,2656	Valid
	X1.3	0,450	0,2656	Valid
	X1.4	0,559	0,2656	Valid
	X1.5	0,606	0,2656	Valid
	X1.6	0,575	0,2656	Valid
	X1.7	0,425	0,2656	Valid
	X1.8	0,596	0,2656	Valid
Kompetensi	X2.1	0,427	0,2656	Valid
	X2.2	0,378	0,2656	Valid
	X2.3	0,495	0,2656	Valid
	X2.4	0,506	0,2656	Valid
	X2.5	0,438	0,2656	Valid
	X2.6	0,587	0,2656	Valid
	X2.7	0,561	0,2656	Valid
	X2.8	0,639	0,2656	Valid
	X2.9	0,325	0,2656	Valid
	X2.10	0,558	0,2656	Valid
Lingkungan Kerja Fisik	X3.1	0,465	0,2656	Valid
	X3.2	0,383	0,2656	Valid
	X3.3	0,505	0,2656	Valid
	X3.4	0,576	0,2656	Valid
	X3.5	0,462	0,2656	Valid
	X3.6	0,444	0,2656	Valid

	X3.7	0,599	0,2656	Valid
	X3.8	0,592	0,2656	Valid
	X3.9	0,407	0,2656	Valid
	X3.10	0,549	0,2656	Valid
	X3.11	0,575	0,2656	Valid
	X3.12	0,446	0,2656	Valid
Kinerja Pegawai	Y1.1	0,513	0,2656	Valid
	Y1.2	0,421	0,2656	Valid
	Y1.3	0,484	0,2656	Valid
	Y1.4	0,393	0,2656	Valid
	Y1.5	0,389	0,2656	Valid
	Y1.6	0,496	0,2656	Valid
	Y1.7	0,487	0,2656	Valid
	Y1.8	0,673	0,2656	Valid
	Y1.9	0,586	0,2656	Valid

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.48 menunjukkan hasil pengujian validitas suatu kuesioner penelitian dengan masing-masing pernyataan diatas diperoleh nilai $r_{hitung} > 0,2656$ sehingga dapat disimpulkan hasil keseluruhan yang diperoleh menyatakan kuesioner penelitian sah/valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat pengujian untuk mengetahui reliable/dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen kuesioner dari setiap variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran kehandalan butir pertanyaan dengan menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan komputer program SPSS (*Statistical Program For Society Science*) dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$

0,60 (Danang Sunyoto 2011:110). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel IV.49, berikut ini:

Tabel IV.49 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Pengawasan	0,614	Reliabel
Kompetensi	0,653	Reliabel
Lingkungan Kerja Fisik	0,728	Reliabel
Kinerja Pegawai	0,601	Reliabel

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.49 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini memiliki nilai $\alpha > 0,60$. Maka dinyatakan instrumen kuesioner dari setiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable/dapat dipercaya.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam Ghozali, 2013:160).

Untuk mengetahui variabel penelitian dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak, dengan melihat grafik *histogram* dan *normal probability plot*. Pada grafik histogram distribusi data normal menunjukkan grafik *histogram* tidak memberikan pola distribusi yang tidak melenceng condong ke kanan dan ke kiri, sedangkan pada grafik *normal probability plot* distribusi data normal terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati garis diagonal (Imam Ghozali, 2013:163). Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar IV.5, berikut ini:

Gambar IV.5 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan gambar IV.5 hasil uji normalitas pada tampilan grafik histogram diatas menunjukkan bahwa grafik *histogram* memberikan pola distribusi yang normal terlihat tidak melenceng condong ke kanan dan ke kiri. Sedangkan pada grafik *normal probability plot* menunjukkan bahwa terlihat titik-titik yang menyebar dan mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa model regresi dalam penelitian ini layak digunakan karena data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Imam Ghozali (2013:105) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen) .

Untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen (bebas) dalam model regresi dengan melihat nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* ≥ 0.10 maka tidak terdapat kolerasi antar variabel independen dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terjadi masalah multikolonieritas antar variabel independen (Imam Ghazali, 2013:106). Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel IV.50, berikut ini:

Tabel IV.50 Hasil Uji Multikolonieritas

Keterangan	Collinearity Statistics	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Pengawasan	0,484	2,065
Kompetensi	0,470	2,129
Lingkungan Kerja Fisik	0,330	3,028

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan pada tabel IV.50 hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa dari masing-masing variabel penelitian diperoleh nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ maka dapat dinyatakan model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel independen (bebas). Demikian juga hasil yang diperoleh nilai VIF ≤ 10 maka dapat dinyatakan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolonieritas antar variabel independen (bebas).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, model regresi yang baik adalah homoskedastitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghazali, 2013:139). Untuk mengetahui variabel penelitian dalam model regresi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik *scatterplott* yaitu antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y merupakan Y yang telah diprediksi sebelumnya, dan sumbu X merupakan residualnya. Dalam penelitian ini pada grafik *scatterplott* antara SRESID yaitu variabel kinerja pegawai dan ZPRED yaitu variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik.

Menurut Imam Ghazali (2013:139) dasar analisis yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi yaitu jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar IV.6, berikut ini:

Gambar IV.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data SPSS Diolah Penelti, 2017

Berdasarkan pada gambar IV.6 hasil uji heteroskedastistas menunjukkan bahwa grafik *scatterplott* diatas tampak titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi dalam penelitian ini layak untuk dipakai.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji statistik model regresi linear yang bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinyatakan ada masalah autokorelasi dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak ada masalah autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dalam model regresi dengan menggunakan uji statistik *Durbin-Watson* (DW).

Menurut Danang Sunyoto (2011:134) dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (DW) jika terjadi autokorelasi positif, nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$). Jika tidak terjadi autokorelasi, nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 \leq DW \leq +2$. Dan jika terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 ($DW > +2$). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.50, berikut ini:

Tabel IV.51 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,853 ^a	0,727	0,711	1,927	1,986

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan pada tabel IV.51 hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,986. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi antara semua variabel bebas atau independen (X) dengan variabel terikat atau dependen (Y) karena nilai *Durbin-Watson* (DW) berada diantara $-2 \leq 1,986 \leq +2$.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel independen (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda digunakan untuk melakukan pembuktian terhadap hipotesis penelitian yang berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari responden. Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.52, berikut ini:

Tabel IV.52 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1,521	3,063	
X1. Total	0,269	0,122	0,231
X2. Total	0,348	0,098	0,378
X3. Total	0,252	0,091	0,352

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.52 menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan umum regresi linear berganda yaitu:

$$Y = 1,521 + 0,269 X_1 + 0,348 X_2 + 0,252 X_3$$

Selanjutnya, hasil analisis regresi linear berganda dalam bentuk angka akan dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah, sebagai berikut:

- a) Konstanta = 1,521

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1,521, hal ini berarti kinerja pegawai yang terdiri dari variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik mempunyai hubungan positif terhadap kinerja pegawai. Nilai konstanta kinerja pegawai sebesar 1,521 menunjukkan bahwa semakin meningkat kinerja pegawai dalam suatu instansi/organisasi baik dari pengaruh pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik yang dimiliki suatu instansi/organisasi maka dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Jika variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik bernilai 0, maka kinerja pegawai bernilai 1,521. Maka dapat disimpulkan bahwa tanpa ada variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik maka kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang akan bernilai positif sebesar 1,521.

- b) Nilai Koefisien regresi variabel Pengawasan (b_1) = 0,269

Variabel pengawasan berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,269. Berarti setiap kenaikan 1 satuan dari variabel pengawasan, maka variabel kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya jika pengawasan menurun maka kinerja pegawai akan ikut menurun.

- c) Nilai Koefisien regresi variabel Kompetensi (b_2) = 0,348

Variabel kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,348. Berarti setiap kenaikan 1 satuan dari variabel kompetensi, maka variabel kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya jika pengawasan menurun maka kinerja pegawai akan ikut menurun.

- d) Nilai Koefisien regresi variabel Lingkungan Kerja Fisik (b_3) = 0,252

Variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,252. Berarti setiap kenaikan 1 satuan dari variabel lingkungan kerja fisik, maka variabel kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya jika lingkungan kerja fisik menurun maka kinerja pegawai akan ikut menurun.

4.3.5 Uji T atau Uji Parsial

Uji T atau uji parsial dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) yang terdiri dari pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berikut ini prosedur yang dilakukan dalam uji t, yaitu:

$H_0 : H_1, H_2, H_3 = 0$ Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

$H_a : H_1, H_2, H_3 \neq 0$ Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y).
2. Jika nilai $sig < 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai $sig > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen atau terikat (Y).
3. Tingkat signifikansi = 5% (0,05)

4. Derajat bebas (*degree of freedom*) $df = n - k$, dimana n yaitu sampel dan k yaitu banyaknya variabel bebas dan terikat.

Tabel IV.53 Hasil Uji T Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,521	3,063		0,497	0,622
X1. Total	0,269	0,122	0,231	2,200	0,032
X2. Total	0,348	0,098	0,378	3,541	0,001
X3. Total	0,252	0,091	0,352	2,763	0,008

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.53 hasil uji T di atas menunjukkan bahwa hasil nilai *coefficient* melalui pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai T_{tabel} yaitu $df = n - k$ dimana n yaitu sampel (55) dan k yaitu banyaknya variabel bebas dan terikat (4), maka nilai T_{tabel} diperoleh sebesar 1,6752 dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka dapat diketahui hasil yang diperoleh dari masing-masing variabel manakah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai yaitu, sebagai berikut:

H1 : Uji hipotesis pengawasan terhadap kinerja pegawai

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh nilai T_{hitung} untuk X1 (pengawasan) sebesar $2,200 > T_{\text{tabel}}$ sebesar 1,6752 dan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Berarti H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan variabel pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

H2 : Uji hipotesis kompetensi terhadap kinerja pegawai

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh nilai T_{hitung} untuk X2 (kompetensi) sebesar $3,541 > T_{\text{tabel}}$ sebesar 1,6752 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Berarti H_2 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan

variabel kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

H3 : Uji hipotesis lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai

Dari hasil perhitungan yang telah diperoleh nilai T_{hitung} untuk X3 (lingkungan kerja fisik) sebesar $2,763 > T_{tabel}$ sebesar $1,6752$ dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$. Berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan variabel lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

4.3.6 Uji F atau Uji Simultan

Uji F atau uji simultan dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (bebas) yang terdiri dari pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berikut ini prosedur yang dilakukan dalam uji F, yaitu:

$H_0 : H_4 = 0$ Menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

$H_a : H_4 \neq 0$ Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y).
2. Jika nilai $sig < 0,05$, artinya. H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Jika nilai $sig > 0,05$, artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dinyatakan variabel independen atau bebas (X) tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y).
3. Tingkat signifikansi = 5% (0,05)
4. Derajat bebas (*degree of freedom*) $df1 = k-1$ dan $df2 = n-k$, dimana n yaitu sampel dan k yaitu banyaknya variabel bebas dan terikat.

Tabel IV.54 Hasil Uji F ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig
1 Regression	504,557	3	168,186	45,277	,000 ^b
Residual	189,443	51	3,175		
Total	694,000	54			

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan tabel IV.54 hasil uji F di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 45,277, selanjutnya dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yaitu $df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$ dimana n yaitu sampel (55) dan k yaitu banyaknya variabel bebas dan terikat (4), maka nilai F_{tabel} diperoleh sebesar 2,79 dengan tingkat signifikansi $\alpha=0,05$. Dengan membandingkan nilai F_{hitung} sebesar $45,277 > F_{tabel}$ sebesar 2,79 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

Berdasarkan hasil uji F diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

4.3.7 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara 0-1. Jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan jika nilai R^2 tinggi mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam Ghazali, 2013:97). Hasil analisis koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel IV.55, sebagai berikut:

Tabel IV.55 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,853 ^a	0,727	0,711	1,927

Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan pada tabel IV.55 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) yaitu pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,711 (71,1%), hal ini berarti dapat dijelaskan oleh variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik sebesar 71,1% dan sisanya 28,9 dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mengenai variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang yang kemudian dilakukan analisis data dan dibuktikan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian analisis data, maka dapat dijelaskan pembahasannya, sebagai berikut:

4.4.1 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini yang menjadi responden sebanyak 55 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini sebagian besar usia pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang didominasi oleh pegawai yang berusia 20-30 tahun berjumlah 36

orang (65,5%). Berdasarkan jenis kelamin pegawai pada Kantor SAR kelas B pangkalpinang didominasi pegawai yang berjenis kelamin pria sebanyak 48 orang (87,3%) dan pegawai yang berjenis kelamin wanita sebanyak 7 orang (12,7%). Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 41 orang (74,5%).

4.4.2 Gambaran Pengawasan, Kompetensi, Lingkungan Kerja Fisik dan Kinerja Pegawai

Hasil penelitian deskriptif variabel berdasarkan jawaban dari responden pada setiap indikator pertanyaan, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel penelitian yang terdiri dari variabel pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai termasuk ke dalam kategori skala tinggi karena berada pada skala interval 3,41-4,20. Hal ini dapat dibuktikan dari perolehan skor rata-rata (*mean*) variabel pengawasan sebesar 3,93 yang artinya responden menganggap bahwa pimpinan sering melakukan pengawasan terhadap pegawai.

Variabel kompetensi memiliki skor rata-rata (*mean*) sebesar 4,01 yang artinya responden menganggap bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai sudah baik. Variabel lingkungan kerja fisik memiliki skor rata-rata (*mean*) sebesar 3,98 menunjukkan bahwa kondisi lingkungan kerja fisik ditempat kerja sudah memadai, dan variabel kinerja pegawai memiliki skor rata-rata (*mean*) sebesar 4,00 yang artinya responden menganggap bahwa kinerja pegawai saat ini sudah baik.

4.4.3 Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dapat mempengaruhi pengawasan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Variabel pengawasan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan uji T nilai T_{hitung} sebesar $2,200 > T_{tabel}$ sebesar $1,6752$ dan nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$.

Selanjutnya hasil analisis regresi linear berganda variabel pengawasan diperoleh nilai $(b_1) = 0,269$. Hal ini berarti variabel pengawasan berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai sebesar $0,269$ sehingga setiap kenaikan 1 satuan dari variabel pengawasan, maka variabel kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya jika pengawasan menurun maka kinerja pegawai akan ikut menurun.

Selain itu, berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap pengawasan yang paling tinggi sebesar $4,15$ yaitu pada item indikator pernyataan pimpinan meminta pegawai melaporkan hasil pekerjaan secara lisan. Maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Ardansyah dan Wasilawati (2014:162) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kinerja KSK Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_1) pada penelitian ini diterima yaitu pengawasan

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

4.4.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesisi dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi *task skills*, *task management skills*, *contingency management skills*, *job role environment* dan *transfer skills* dapat mempengaruhi kompetensi pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Variabel kompetensi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan uji T nilai T_{hitung} sebesar $3,541 > T_{tabel}$ sebesar $1,6752$ dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$.

Selanjutnya hasil analisis regresi linear berganda variabel kompetensi diperoleh nilai $(b_2) = 0,348$. Hal ini berarti variabel kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai sebesar $0,348$. Berarti setiap kenaikan 1 satuan dari variabel kompetensi, maka variabel kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya jika kompetensi menurun maka kinerja pegawai akan ikut menurun.

Selain itu, berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap kompetensi yang paling tinggi sebesar $4,15$ yaitu pada item indikator pernyataan pegawai mampu mengatasi jika terdapat masalah dalam pekerjaan. Maka dapat dinyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Spencer dalam Moehariono (2012:10) mengatakan hubungan antara kompetensi karyawan

dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan kuat akurat, bahkan mereka (karyawan) apabila ingin meningkatkan kinerjanya seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya (*the right man and the right job*). Dengan demikian pegawai memiliki tingkat kompetensi yang tinggi berhubungan erat terhadap peningkatan kinerja pegawainya.

Hasil penelitian terdahulu oleh Sulbahri Madjir dan Listeti Yuniar (2015:353) menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kinerja pegawai Bank Sumsel Cabang Syariah Palembang. Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis (H2) pada penelitian ini diterima yaitu kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

4.4.5 Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dimensi penerangan/cahaya di tempat kerja, sirkulasi udara di tempat kerja, kebisingan di tempat kerja, bau-bauan di tempat kerja, dekorasi di tempat kerja, dan keamanan di tempat kerja dapat mempengaruhi lingkungan kerja fisik pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan uji T nilai T_{hitung} sebesar $2,763 > T_{tabel}$ sebesar $1,6752$ dan nilai signifikansi sebesar $0,008 < 0,05$.

Selanjutnya hasil analisis regresi linear berganda variabel lingkungan kerja fisik diperoleh nilai $(b_3) = 0,252$. Hal ini berarti variabel kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai sebesar 0,252. Berarti setiap kenaikan 1 satuan dari variabel kompetensi, maka variabel kinerja pegawai akan meningkat. Sebaliknya jika kompetensi menurun maka kinerja pegawai akan ikut menurun.

Selain itu, berdasarkan hasil jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) penilaian pegawai terhadap lingkungan kerja fisik yang paling tinggi sebesar 4,20 yaitu pada item indikator pernyataan bahwa pihak organisasi telah mengatasi bau busuk di sekitar tempat kerja yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja. Maka dapat dinyatakan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

Menurut Sihombing (2004) dalam Nela Pima Rahmawati (2014:3) lingkungan kerja fisik adalah salah satu unsur yang harus digunakan perusahaan sehingga dapat menimbulkan rasa aman, tenang dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik untuk peningkatan kinerja karyawan. Kondisi Lingkungan kerja fisik dapat dikatakan baik dengan ditandai adanya rasa aman, nyaman, dan tenang serta tempat kerja yang sehat dan bersih. Oleh karena itu organisasi harus memperhatikan lingkungan kerja fisik yang baik bagi pegawai agar dapat meningkatkan semangat kerja para pegawai sehingga pegawai bekerja secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tujuan organisasi yang diharapkan, dan dapat meningkatkan kinerja pegawai.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Nela Pima Rahmawati,dkk (2014:7) menyatakan bahwa variabel lingkungan kerja fisik secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang utara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan hipotesis (H_3) pada penelitian ini diterima yaitu lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

4.4.6 Pengaruh Pengawasan, Kompetensi, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian secara keseluruhan (simultan) dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan uji F nilai F_{hitung} sebesar $45,277 > F_{tabel}$ sebesar 2,79 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 1,521, hal ini berarti kinerja pegawai yang terdiri dari variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik mempunyai hubungan positif terhadap kinerja pegawai.

Selanjutnya hasil koefisien determinasi (R^2) yaitu pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,711 (71,1%), hal ini berarti dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik sebesar 71,1% dan sisanya 28,9 dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian. Oleh karena itu, suatu instansi/organisasi harus meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap pegawainya, kompetensi para pegawai yang sesuai dengan tugas/jabatan yang diberikan, dan kondisi lingkungan kerja fisik

yang memadai disekitar tempat kerja dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi para pegawai akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan hipotesis (H₄) pada penelitian ini diterima yaitu pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan diolah kembali yang selanjutnya diperoleh hasil penelitian dan pembahasan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian deskriptif variabel berdasarkan jawaban dari responden pada setiap indikator pertanyaan keseluruhan variabel penelitian yang terdiri dari variabel pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai termasuk ke dalam kategori skala tinggi karena berada pada skala interval 3,41-4,20.

2. H₁ : hipotesis pengawasan terhadap kinerja pegawai

Pengawasan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berarti H₁ diterima dan H₀ ditolak, sehingga dapat dinyatakan hipotesis dalam penelitian ini diterima.

3. H₂ : hipotesis kompetensi terhadap kinerja pegawai

Kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berarti H₂

diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan hipotesis dalam penelitian ini diterima.

4. H_3 : hipotesis lingkungan kerja fisik terhadap kinerja pegawai

Lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Berarti H_3 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan hipotesis dalam penelitian ini diterima.

5. Pengujian secara bersama-sama menunjukkan bahwa pengawasan, kompetensi, dan lingkungan kerja fisik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat dinyatakan variabel independen atau bebas (X) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Y).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan variabel penelitian pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam penemuan atau penelitian studi lanjutan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dimasa yang akan datang, hendaknya menambah dan menggunakan variabel independen maupun dependen lainnya yang berbeda dan memiliki potensial, instrumen pengukuran penelitian yang berbeda agar dapat lebih diperdalam dan dikembangkan, serta menggunakan kuesioner item pertanyaan yang diajukan berbeda pula. Penelitian ini dapat dilakukan kembali dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan berkaitan dengan variabel penelitian pengawasan, kompetensi, lingkungan kerja fisik, dan kinerja pegawai.
2. Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang harus lebih efektif dan rutin dalam melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya disertai dengan ketegasan sehingga setiap pegawai akan selalu bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan yang telah diberikan, dan tidak menimbulkan tindakan penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Meskipun dilihat dari jawaban responden pada kuesioner banyak yang menjawab bahwa pimpinan sudah melakukan pengawasan dengan baik, namun kenyataannya pimpinan kurang melakukan pengawasan secara langsung terhadap pegawainya seperti masih banyak ditemukan pegawai yang tidak hadir dengan keterangan alpha dan masih banyak pegawai yang sering terlambat masuk kerja juga sering pulang lebih awal sebelum jam pulang kerja, kemudian pimpinan jarang turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan pegawainya jika ada musibah atau kejadian sering menunjuk bawahannya untuk mengawasi dan

turun langsung ke tempat kejadian atau musibah, dan pimpinan kurang memberikan sanksi yang tegas terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang diharapkan dengan menerapkan pengawasan yang dilakukan pimpinan secara langsung dan tidak langsung terhadap pegawai secara efektif maka dapat meningkatkan kinerja pegawai.

3. Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang harus lebih memperhatikan kompetensi para pegawai yang berkualitas karena kompetensi dapat berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai meskipun dilihat dari jawaban responden pada kuesioner banyak yang menjawab setuju bahwa kompetensi pegawai sudah baik, namun masih banyak ditemukan pegawai yang belum memiliki kompetensi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan masih memiliki keahlian yang terbatas. Dengan demikian Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang diharapkan dapat melakukan peningkatan kompetensi pegawai secara optimal melalui latar belakang pendidikan terakhir, pengetahuan, serta keahlian yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai.
4. Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang harus lebih memperhatikan kondisi lingkungan kerja fisik disekitar tempat kerja agar para pegawai merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan dapat menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun dilihat dari jawaban responden pada kuesioner, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan seperti bangunan kantor yang belum memadai untuk memuat 55 orang pegawai sehingga banyak

pegawai yang mengeluh sempit dan panas, ruang rapat umum yang sempit sehingga pegawai tidak konsentrasi ketika sedang berlangsungnya rapat, ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang belum memadai, penataan ruang kerja pegawai yang belum nyaman, kecil, dan sempit yaitu hanya memiliki 2 ruang umum sehingga dalam satu ruangan ditempati lebih dari 5 orang, kurangnya penerangan dan cahaya yang masuk, ruang komunikasi yang kecil ditempati oleh dua orang dan beberapa peralatan komunikasi SAR sehingga menghalangi cahaya yang masuk, ruang mess tempat petugas SAR yang sedang melakukan siaga penjagaan berantakan, tempat tidur kasur yang tipis serta sprei yang robek dan tidak terawat, gudang penyimpanan peralatan yang kecil sehingga beberapa peralatan sar lainnya diletakkan diluar. Jika semua hal yang bersangkutan lebih diperhatikan maka pegawai akan merasa betah dan nyaman di tempat kerja dan semangat dalam mengerjakan tugas/pekerjaannya masing-masing, sehingga berpengaruh positif dan meningkatkan kinerja pegawai. Maka dari itu sangat diharapkan pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang, agar lebih memperhatikan, memelihara, dan meningkatkan lingkungan kerja fisik di sekitar tempat kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ashfaq., dkk. (2011). "A Study of Work Environment and Employees Performance in Pakistan". *African Journal of Business Management*. Vol. 5, No. 34, December 2011. (<http://www.academicjournals.org/AJBM>)
- Ardana, I Komang., dkk. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ardansya dan Wasilawati. (2014). "Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung tengah". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 16. No. 2, September 2014. (<http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/view/18923>)
- Arifin, Rois dan Muhammad Helmi. (2016). *Pengantar Manajemen*. Malang: Penerbit Empat Dua.
- Cintia, Eldaa dan Gilang Alini. (2016). "Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non fisik Terhadap Kinerja Karyawan Pada KPPN Bandung I". *Jurnal Sositologi*. Vol. 15. No. 1, April 2016. (<http://download.portalgaruda.org/article.php>)
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Feriyanto, Andri dan Shyta Endang Triana. (2015). *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fitriani, Nur Annisa. (2013). "Pengawasan Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. No. 1, 2013. (<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>)
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hutapea, P. dan Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus, Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail Rahmah dan Abidin Syahida Zainal. (2010). "Impact of Workers' Competence on Their Performance in The Malaysian Private Service Sector". *Jurnal Business and Economic*. Vol. 2. No. 2, July 2010. (<http://scribd.com/mobile>)

- Madjir, Sulbahri dan Listeti Yuniar. (2013). “Pengaruh Kompetensi, Pelatihan, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang”. *Program Pasca Sarjana Studi Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang*. Vol. 3. No. 5, Oktober 2013. (<http://mmutp.ac.id/download/al164.pdf>)
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mangkuprawira, Sjafrri. (2009). *Bisnis, Manajemen, dan Sumberdaya Manusia*. Bogor: Penerbit IPB Press.
- Manullang. (2008). *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nefrida, Ar. (2016). “Pengaruh Kompetensi Guru dan Lingkungan Kerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Jambi”. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan*. Vol. 1. No.1, 2016. (<http://pasca.ut.ac.id/journal/index.php/JPK/article/view/70>)
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Novriani. (2015). “Pengaruh Pengawasan, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Adei Plantation & Industri Kebun Mandau Selatan” *Jurnal Feko*. Vol. 2. No.2, 2015. (<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/download/11531/1117>)
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Rescuer Dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 23 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Manajerial Dan Standar Kompetensi Teknis Bagi Jabatan Struktural Badan SAR Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007 Tentang Badan SAR Nasional.
- Priyatno, Dwi. (2010). *Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.

- Rahmawati, Nela Pima., dkk. (2014). “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 2 No. 2, Maret 2014.
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/366>
- Rivai, Veithzal dan Sagala Ella Jauvani. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Subekhi, Akhmad dan Jauhar Mohammad. (2012). *Pengantar Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Prestasi Pustakarya.
- Siagian, Sondang .P. (2012). *Manajemen Stratejik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- _____ (2011). *Praktik SPSS untuk Kasus*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: Delta Buku.
- Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

KUESIONER PENELITIAN

Kepada
Yth. Bapak /Ibu
di Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agi Putri Fitrianti
Nim : 3021311103
Prodi : Manajemen

Adalah Mahasiswi Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung yang sedang menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengawasan, Kompetensi dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor SAR Kelas B Pangkalpinang”**. Oleh karena itu, mohon bantuan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab pertanyaan atau pernyataan kuesioner berikut ini (terlampir).

Kuesioner ini hanya untuk kepentingan penelitian semata, dan tidak untuk dipublikasikan. Kerahasiaan Bpk/Ibu/Sdr dapat saya jamin.

Demikianlah, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak /Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

Pangkalpinang, 06 Februari 2017

Peneliti

Agi Putri Fitrianti

A. Identitas Pribadi Responden

Petunjuk :

Berikan tanda *check list* (✓) untuk jawaban yang paling tepat sesuai dengan diri anda.

Nama :

1. Usia : 20-30 Tahun 41-50 Tahun
 31-40 Tahun
2. Jenis kelamin : Pria
 Wanita
3. Pendidikan : Paket C SMA/SMK
 D3 S1

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner, terlebih dahulu Bapak/Ibu membaca setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dengan teliti.
2. Selanjutnya Bapak/Ibu mengisi dengan memberikan tanda *check list* (✓) pada kolom pilihan yang telah disediakan.
3. Setiap pertanyaan atau pernyataan yang diajukan hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu alternatif jawaban.
4. Jika terdapat kesalahan memilih jawaban, maka berikan tanda (X) pada kolom yang salah kemudian berikan tanda *check list* (✓) pada kolom yang dianggap benar.
5. Semua pertanyaan atau pernyataan yang diajukan, mohon dijawab dengan sungguh-sungguh tanpa ada yang terlewat

C. Keterangan Jawaban :

Indikator	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu – Ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

A. Pengawasan (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Pimpinan sering melakukan inspeksi tempat (pengawasan langsung) kepada pegawai					
2.	Pimpinan sering meninjau ruang kerja pegawai					
3.	Pimpinan sering melakukan observasi langsung ditempat sebelum kegiatan dilaksanakan.					
4.	Pimpinan melakukan pengawasan dengan mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam bekerja					
5.	Pimpinan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pegawai					
6.	Pimpinan meminta pegawai untuk membuat laporan pekerjaan					
7.	Pimpinan meminta pegawai melaporkan hasil pekerjaan secara lisan					
8.	Pimpinan memberikan tanggapan terhadap hasil laporan pekerjaan					

B. Kompetensi (X2)

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar yang ditetapkan					
2.	Saya dapat menyesuaikan keahlian yang dimiliki dengan tugas/jabatan yang diberikan					
3.	Saya dapat memahami materi tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan					
4.	Saya mampu mengelola tugas yang diberikan dengan baik					
5.	Saya mampu memutuskan pekerjaan mana yang harus diutamakan agar dapat terselesaikan seluruhnya					
6.	Saya mampu mengatasi jika terdapat masalah dalam pekerjaan					
7.	Saya dapat menjalin komunikasi dengan baik sesama rekan kerja					
8.	Saya mampu melaksanakan instruksi dari atasan dengan baik					
9.	Saya mampu mengerjakan tugas, meskipun tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki					
10.	Saya dapat memberikan ide-ide baru dalam hal memajukan organisasi					

C. Lingkungan Kerja Fisik

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Penerangan lampu listrik ditempat kerja sudah memadai sehingga dapat melihat dengan jelas					
2.	Cahaya matahari disekitar tempat kerja sudah memenuhi syarat kebutuhan pencahayaan dalam ruang kerja					
3.	Sirkulasi keluar masuknya udara ditempat kerja sudah sangat lancar					
4.	Kebersihan udara ditempat kerja sudah bersih dan tidak berdebu					
5.	Saya merasa tidak ada suara bising yang dapat mengganggu pendengaran ditempat kerja					
6.	Pihak organisasi telah mengatasi suara bising yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja					
7.	Saya merasa tidak ada bau busuk yang dapat mengganggu penciuman di sekitar tempat kerja					
8.	Pihak organisasi telah mengatasi bau busuk di sekitar tempat kerja yang dapat mengganggu konsentrasi bekerja					
9.	Penataan ruang kerja di tempat kerja sudah sangat nyaman					
10.	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan di tempat kerja sudah sangat memadai					
11.	Lingkungan di sekitar tempat kerja sudah sangat aman					
12.	Pihak organisasi menyiapkan petugas penjaga keamanan di tempat kerja					

D. Kinerja (Y)

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Saya mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan					
2.	Hasil pekerjaan yang telah saya kerjakan sesuai dengan standar yang ditentukan					
3.	Saya mengerjakan tugas/pekerjaan tanpa melakukan kesalahan					
4.	Saya menyelesaikan tugas/pekerjaan secara rutin					
5.	Saya mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu					
6.	Saya hadir di tempat kerja tepat waktu					
7.	Saya bekerja sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan					

8.	Saya dapat bekerja sama dengan rekan kerja					
9.	Saya bersedia menerima masukan dari rekan kerja					

LAMPIRAN II TABULASI JAWABAN RESPONDEN

VARIABEL PENGAWASAN (X1)

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTAL X1
1	5	5	5	4	5	5	4	5	38
2	5	4	3	4	4	3	4	4	31
3	4	3	5	5	3	5	3	5	33
4	3	4	4	4	3	4	4	4	30
5	5	5	5	4	4	4	3	3	33
6	4	3	4	5	4	5	4	5	34
7	4	4	3	4	3	4	5	5	32
8	3	4	4	2	4	4	3	3	27
9	5	5	5	4	5	4	5	4	37
10	4	4	3	4	4	2	4	4	29
11	5	4	4	4	4	4	4	4	33
12	4	3	3	5	3	4	5	4	31
13	4	4	3	4	3	5	4	5	32
14	4	3	4	4	3	4	4	4	30
15	3	5	4	4	4	4	4	4	32
16	4	4	5	5	4	5	5	5	37
17	5	4	4	5	4	5	4	5	36
18	4	4	3	4	3	4	3	4	29
19	5	4	4	5	4	4	5	4	35
20	4	5	2	4	3	3	4	3	28
21	2	4	4	4	3	2	4	3	26
22	3	4	4	3	4	5	4	4	31
23	4	4	3	4	4	3	4	4	30
24	5	5	4	5	5	3	5	3	35
25	4	3	4	4	4	5	4	5	33
26	4	5	4	4	5	4	4	4	34
27	4	4	2	4	4	2	4	3	27
28	4	4	4	4	4	3	4	4	31
29	4	4	4	5	4	5	5	4	35
30	5	5	4	4	5	3	4	4	34
31	4	3	4	5	4	4	5	4	33
32	3	3	4	3	4	4	5	5	31
33	4	4	3	5	4	5	5	5	35
34	4	4	4	4	4	4	4	5	33
35	5	5	3	5	3	4	5	4	34

36	3	3	4	4	3	4	4	3	28
37	4	3	4	4	3	4	3	4	29
38	4	3	5	4	4	4	4	4	32
39	3	4	4	5	3	5	4	3	31
40	4	3	4	5	4	4	5	4	33
41	5	4	4	4	4	5	4	5	35
42	4	4	3	4	4	3	4	4	30
43	3	4	4	4	3	2	3	4	27
44	4	3	4	4	3	4	4	5	31
45	4	3	4	4	5	4	4	4	32
46	3	5	4	4	5	4	4	3	32
47	4	2	3	1	3	4	4	4	25
48	3	4	4	3	5	3	5	4	31
49	3	4	4	4	4	3	4	5	31
50	4	3	5	4	4	3	5	4	32
51	4	4	3	4	4	4	5	4	32
52	5	3	4	4	3	4	3	3	29
53	4	4	4	4	5	4	4	5	34
54	4	3	3	4	2	3	4	2	25
55	2	4	4	3	3	3	4	2	25

VARIABEL KOMPETENSI (X2)

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	TOTAL X2
1	5	3	3	4	4	5	4	5	3	4	40
2	3	4	3	4	4	5	5	4	4	5	41
3	5	3	4	3	5	4	4	5	5	4	42
4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	36
5	5	3	5	4	4	5	4	5	4	5	44
6	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	46
7	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
8	3	2	2	4	4	3	1	3	4	4	30
9	4	3	5	4	3	4	5	4	5	4	41
10	4	3	4	4	2	4	4	3	4	4	36
11	5	3	5	4	4	4	4	5	5	5	44
12	5	4	5	5	5	3	5	3	5	4	44
13	4	4	4	5	5	5	4	5	4	5	45
14	4	4	3	5	4	4	4	5	3	5	41
15	3	3	4	4	4	5	3	4	4	4	38
16	4	4	3	4	4	4	5	5	3	5	41

17	3	5	3	5	5	5	4	5	3	5	43
18	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	47
19	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	41
20	4	3	2	1	4	2	4	2	3	4	29
21	4	3	3	4	4	3	4	3	3	1	32
22	4	5	4	5	4	4	3	4	4	3	40
23	3	5	3	3	4	3	4	5	4	5	39
24	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	41
25	4	4	4	4	5	4	4	5	3	4	41
26	5	5	3	3	5	5	4	5	5	4	44
27	4	4	4	3	4	4	4	1	4	4	36
28	4	5	4	4	4	3	4	5	4	5	42
29	5	5	3	3	5	4	5	3	3	5	41
30	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	44
31	3	4	3	4	4	5	5	4	3	4	39
32	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	46
33	5	3	4	4	4	5	5	5	3	4	42
34	4	4	4	4	3	4	4	4	3	5	39
35	5	3	5	5	4	4	5	4	3	4	42
36	2	3	4	4	4	3	4	2	4	2	32
37	4	2	5	4	5	4	5	5	4	4	42
38	3	5	4	4	4	5	4	4	5	4	42
39	4	3	5	5	3	5	5	5	4	4	43
40	5	3	4	5	5	4	5	4	4	5	44
41	5	4	3	4	3	5	4	3	3	5	39
42	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	43
43	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	36
44	4	3	4	3	4	3	4	5	3	4	37
45	5	3	3	4	5	4	4	4	3	4	39
46	5	4	4	5	4	4	4	5	3	5	43
47	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	36
48	5	3	5	3	4	4	5	4	4	5	42
49	4	5	4	5	4	4	3	4	3	5	41
50	3	5	3	3	4	5	4	4	4	5	40
51	4	5	4	4	3	4	3	4	3	4	38
52	5	3	3	5	4	5	4	4	4	4	41
53	5	3	5	4	3	3	4	5	4	3	39
54	4	4	3	4	4	4	3	4	2	4	36
55	4	3	4	4	3	4	2	3	3	4	34

VARIABEL LINGKUNGAN KERJA FISIK (X3)

NO	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3. 5	X3. 6	X3. 7	X3. 8	X3. 9	X3. 10	X3. 11	X3. 12	TOTAL X3
1	4	5	4	5	5	4	4	5	3	4	5	5	53
2	4	3	3	4	3	4	4	5	3	5	3	4	45
3	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	5	53
4	4	4	3	4	4	4	3	4	2	3	2	4	41
5	4	5	4	4	5	5	5	5	3	5	4	5	54
6	5	4	3	3	4	3	4	5	5	3	5	4	48
7	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	5	4	48
8	4	3	4	4	4	4	3	1	3	4	3	4	41
9	3	5	4	4	3	3	4	5	5	3	4	4	47
10	3	4	2	2	3	4	4	4	4	4	3	4	41
11	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	52
12	5	5	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	53
13	5	4	4	5	5	5	4	5	4	3	5	4	53
14	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	48
15	3	4	4	4	3	4	4	5	3	5	4	5	48
16	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	3	52
17	5	3	4	5	5	4	4	5	3	5	3	4	50
18	5	4	3	4	4	5	3	5	3	4	5	4	49
19	3	5	5	4	4	4	5	4	3	5	4	5	51
20	4	3	4	3	4	3	4	1	4	3	2	4	39
21	5	4	2	4	3	4	4	3	2	2	4	4	41
22	4	3	5	3	4	4	3	4	5	5	5	5	50
23	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	5	4	49
24	4	3	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	51
25	5	4	5	3	5	3	3	4	4	5	5	5	51
26	3	5	3	5	4	4	4	5	4	4	3	4	48
27	4	2	4	3	2	4	2	4	3	4	4	4	40
28	4	3	3	4	5	5	4	5	4	3	3	5	48
29	5	5	3	4	4	5	3	4	3	4	4	4	48
30	4	4	4	5	3	4	4	5	4	5	4	3	49
31	4	5	5	5	4	4	5	5	3	4	4	4	52
32	5	3	3	5	3	5	5	5	4	5	5	5	53
33	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	3	4	50
34	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	50
35	4	3	5	4	5	5	5	5	3	5	5	5	54
36	4	4	4	3	4	4	4	3	1	4	3	4	42
37	5	5	3	5	4	5	3	4	3	4	5	5	51
38	4	5	4	5	4	3	4	5	4	3	5	4	50

39	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	58
40	4	3	4	3	5	4	5	4	4	4	4	4	48
41	5	5	4	5	4	5	4	5	3	3	4	3	50
42	4	5	3	4	3	5	5	4	3	5	4	3	48
43	3	2	4	2	4	3	3	3	4	2	3	2	35
44	4	4	3	4	5	3	4	5	3	5	5	4	49
45	3	3	5	3	4	5	4	4	5	4	4	4	48
46	4	4	5	4	4	5	4	4	3	5	5	3	50
47	4	3	3	4	2	3	1	4	2	4	4	4	38
48	4	3	4	3	5	4	5	4	5	4	5	4	50
49	4	4	5	4	3	4	3	5	4	3	3	5	47
50	3	4	3	3	4	5	4	5	3	4	4	4	46
51	4	4	3	4	5	4	5	4	3	5	4	4	49
52	4	3	5	4	3	4	4	3	4	5	3	5	47
53	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	5	50
54	2	4	2	3	4	3	3	4	2	2	2	4	35
55	3	4	1	4	4	4	4	1	3	3	4	3	38

VARIABEL KINERJA PEGAWAI (Y1)

NO	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	TOTAL Y1
1	4	5	4	5	4	5	3	4	5	39
2	4	3	3	4	4	3	4	4	5	34
3	3	4	4	5	5	4	5	4	4	38
4	4	4	4	4	4	3	2	3	4	32
5	3	5	4	5	4	3	4	4	5	37
6	4	4	5	4	5	4	4	5	5	40
7	5	4	3	5	5	5	5	5	4	41
8	3	2	2	4	4	2	4	3	3	27
9	4	4	3	4	3	5	4	4	3	34
10	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33
11	4	3	4	5	5	5	4	5	4	39
12	5	4	5	4	4	3	4	4	5	38
13	3	4	4	3	4	4	5	4	5	36
14	4	5	4	4	5	4	4	5	4	39
15	4	4	3	4	5	4	5	4	5	38
16	5	5	4	5	4	3	4	5	4	39
17	4	4	3	4	5	3	5	4	5	37
18	3	3	4	5	5	3	4	5	5	37
19	5	5	5	3	4	4	5	4	4	39

20	4	4	1	4	4	2	3	4	2	28
21	2	4	4	3	3	4	4	3	3	30
22	3	4	4	4	5	4	5	4	4	37
23	4	5	3	4	4	4	5	5	5	39
24	4	4	4	3	4	3	5	4	4	35
25	4	3	4	5	3	5	5	5	4	38
26	4	3	5	3	4	4	5	5	4	37
27	4	4	3	4	4	4	4	3	2	32
28	3	3	4	5	4	5	4	5	3	36
29	5	3	4	3	4	5	5	5	5	39
30	4	4	3	5	4	4	4	5	4	37
31	3	3	4	4	5	5	4	4	5	37
32	5	4	3	5	4	4	5	4	5	39
33	5	5	4	4	4	5	5	4	5	41
34	4	4	5	5	4	4	4	5	4	39
35	4	4	4	5	4	3	3	4	4	35
36	1	4	3	4	3	4	4	4	2	29
37	3	4	4	3	5	3	5	4	4	35
38	4	4	4	4	3	3	4	5	5	36
39	5	3	4	5	4	5	4	4	5	39
40	4	5	3	5	5	3	4	5	4	38
41	4	4	3	4	4	5	3	4	5	36
42	4	5	4	3	5	4	5	4	5	39
43	3	4	4	4	4	3	2	3	4	31
44	3	4	4	5	5	5	3	4	3	36
45	5	5	4	5	4	5	3	4	4	39
46	4	4	5	3	5	3	5	4	4	37
47	4	3	4	1	2	4	4	3	4	29
48	5	4	3	4	5	4	5	4	5	39
49	3	5	4	5	4	5	3	5	4	38
50	4	3	5	5	4	4	5	4	4	38
51	3	4	4	5	4	3	4	5	4	36
52	3	5	4	3	5	4	3	4	4	35
53	3	3	5	4	4	5	4	4	5	37
54	3	1	3	4	4	2	3	3	4	27
55	4	4	1	3	5	4	2	3	4	30

LAMPIRAN III HASIL KARAKTERISTIK RESPONDEN

USIA

		USIA			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 TAHUN	36	65,5	65,5	65,5
	31-40 TAHUN	15	27,3	27,3	92,7
	41-50 TAHUN	4	7,3	7,3	100,0
	Total	55	100,0	100,0	

JENIS KELAMIN

		JENIS KELAMIN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PRIA	48	87,3	87,3	87,3
	WANITA	7	12,7	12,7	100,0
	Total	55	100,0	100,0	

TINGKAT PENDIDIKAN

		TINGKAT PENDIDIKAN			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PAKET C	1	1,8	1,8	1,8
	SMA/SMK	41	74,5	74,5	76,4
	D3	4	7,3	7,3	83,6
	S1	9	16,4	16,4	100,0
	Total	55	100,0	100,0	

LAMPIRAN IV DESCRIPTIVE STATISTICS

PENGAWASAN (X1)

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
N Valid	55	55	55	55	55	55	55	55
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,95	3,85	3,82	4,07	3,80	3,85	4,15	4,02

KOMPETENSI (X2)

Statistics

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10
N Valid	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,09	3,75	3,82	4,07	4,07	4,15	4,11	4,09	3,67	4,27

LINGKUNGAN KERJA FISIK (X3)

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	X3.11	X3.12
N Valid	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,04	3,93	3,75	3,96	4,00	4,13	4,05	4,20	3,60	4,02	3,96	4,16

KINERJA PEGAWAI (Y1)

Statistics

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9
N Valid	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,80	3,91	3,75	4,09	4,20	3,89	4,04	4,16	4,16

X1.6	Pearson Correlation	,219	-,124	,331*	,223	,042	1	,076	,479*	,575**
	Sig. (2-tailed)	,109	,365	,014	,101	,762		,581	,000	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X1.7	Pearson Correlation	,096	,047	-,066	,298*	,269*	,076	1	,185	,425**
	Sig. (2-tailed)	,485	,731	,631	,027	,047	,581		,176	,001
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X1.8	Pearson Correlation	,253	-,125	,176	,189	,234	,479*	,185	1	,596**
	Sig. (2-tailed)	,063	,363	,198	,166	,086	,000	,176		,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL X1	Pearson Correlation	,569*	,355*	,450*	,559*	,606*	,575*	,425*	,596*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,008	,001	,000	,000	,000	,001	,000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2.6	Pearson Correlation	,077	,225	,110	,411*	,126	1	,223	,328*	,059	,351**	,587**
	Sig. (2-tailed)	,578	,099	,424	,002	,361		,101	,014	,669	,009	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X2.7	Pearson Correlation	,288*	,013	,348*	,077	,284*	,223	1	,180	,163	,216	,561**
	Sig. (2-tailed)	,033	,923	,009	,578	,036	,101		,189	,233	,113	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X2.8	Pearson Correlation	,196	,221	,194	,297*	,188	,328*	,180	1	,046	,341*	,639**
	Sig. (2-tailed)	,152	,105	,155	,028	,170	,014	,189		,739	,011	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X2.9	Pearson Correlation	,023	-,017	,359*	-,024	,128	,059	,163	,046	1	-,003	,325*
	Sig. (2-tailed)	,870	,901	,007	,862	,353	,669	,233	,739		,982	,015
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
X2.10	Pearson Correlation	,178	,309*	,051	,090	,169	,351*	,216	,341*	-,003	1	,558**
	Sig. (2-tailed)	,194	,022	,709	,513	,218	,009	,113	,011	,982		,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL X2	Pearson Correlation	,427*	,378*	,495*	,506*	,438*	,587*	,561*	,639*	,325*	,558**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,004	,000	,000	,001	,000	,000	,000	,015	,000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y1.7	Pearson Correlati on	,184	-,020	,226	-,075	,109	,099	1	,332*	,245	,487**
	Sig. (2- tailed)	,179	,882	,098	,584	,428	,472		,013	,072	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Y1.8	Pearson Correlati on	,197	,198	,269*	,427**	,174	,256	,332*	1	,226	,673**
	Sig. (2- tailed)	,149	,146	,047	,001	,204	,059	,013		,097	,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Y1.9	Pearson Correlati on	,382*	,078	,298*	,005	,243	,130	,245	,226	1	,586**
	Sig. (2- tailed)	,004	,570	,027	,972	,074	,344	,072	,097		,000
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
TOTAL Y1	Pearson Correlati on	,513*	,421**	,484*	,393**	,389**	,496*	,487**	,673**	,586*	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,001	,000	,003	,003	,000	,000	,000	,000	
	N	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN VI HASIL UJI RELIABILITAS

PENGAWASAN (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,614	8

KOMPETENSI (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,653	10

LINGKUNGAN KERJA FISIK (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,728	12

KINERJA PEGAWAI (Y1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,601	9

**LAMPIRAN VII HASIL UJI ASUMSI KLASIK, REGRESI BERGANDA,
UJI T, UJI F, DAN KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,853 ^a	,727	,711	1,927	1,986

a. Predictors: (Constant), TOTAL LINGKUNGAN KERJA FISIK, TOTAL PENGAWASAN, TOTAL KOMPETENSI

b. Dependent Variable: TOTAL KINERJA PEGAWAI

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	504,557	3	168,186	45,277	,000 ^b
	Residual	189,443	51	3,715		
	Total	694,000	54			

a. Dependent Variable: TOTAL KINERJA PEGAWAI

b. Predictors: (Constant), TOTAL LINGKUNGAN KERJA FISIK, TOTAL PENGAWASAN, TOTAL KOMPETENSI

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	1,521	3,063				,497
TOTAL PENGAWASAN	,269	,122	,231	2,200	,032	,484	2,065
TOTAL KOMPETENSI	,348	,098	,378	3,541	,001	,470	2,129
TOTAL LINGKUNGAN KERJA FISIK	,252	,091	,352	2,763	,008	,330	3,028

a. Dependent Variable: TOTAL KINERJA PEGAWAI

Histogram

Dependent Variable: TOTAL KINERJA PEGAWAI

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Scatterplot

